

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>La dissolution du Komintern et la dissolution du Kominform</i>	1	<i>Journaux hitlériens subventionnés par Moscou</i>	15
<i>Information et documentation soviétiques</i>	6	<i>L'affaire Vittorio Vidali</i>	16
<i>La collaboration germano-soviétique dans le réarmement clandestin du Reich après la première guerre mondiale</i>	8	<i>A propos du comte Karolyi</i>	19
<i>L'opération Nekrassov</i>	11	<i>L'Indonésie va voter</i>	20
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Curieux événements au sein de la « Société des amitiés anglo-polonaises » et dans le P. C. d'Ecosse</i>	13	<i>Marchands d'illusions</i>	22
		<i>Rapports actuels entre la Pologne et l'U. R. S. S.</i>	25
		IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
		<i>La corvée de joie en U.R.S.S.</i>	28

La dissolution du Komintern et la dissolution du Kominform

LA dissolution du Kominform est à l'ordre du jour, sinon au Kremlin, seul compétent en la matière, du moins dans le monde libre. Sur ce chapitre les hypothèses et les interprétations sont fondées sur cette analogie : en 1943, Staline aurait dissous le Komintern (Internationale communiste) à la demande de Roosevelt ; en 1955, le Kremlin pourrait dissoudre le Kominform à la demande de Tito, de Nehru (qui à deux reprises a critiqué cet organisme communiste avant de se rendre à Moscou) ou de quelqu'un d'autre.

AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association, il a été décidé que le prochain Bulletin — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

Avant d'analyser l'acte de la dissolution du Komintern, deux points demandent à être soulignés.

En 1943, personne en Occident ni en U.R.S.S. ne s'attendait à la dissolution du Komintern, alors qu'en 1955 en Occident on parle un peu partout depuis des semaines d'une dissolution du Kominform qui n'est toujours pas intervenue. Autant l'événement a surpris en 1943, autant l'attente reste vaine en 1955. Sur ce premier point, le fameux Jo Davies, ambassadeur américain et envoyé spécial de Roosevelt à Moscou écrivait en 1943 : « *La dissolution du Komintern a été rendue publique au moment où j'étais à Moscou, il y a quelques semaines. Elle a fait sensation dans les milieux diplomatiques à Moscou autant qu'à l'extérieur* ». Aujourd'hui, une dissolution du Kominform ne produirait pas le même effet sensationnel, puisque on en parle partout. Récemment, dans l'espace de quatre jours, trois agences différentes ont annoncé chacune à sa façon, la dissolution imminente du Kominform : le 12 juin, le *New York Times* reproduisait à ce sujet un article de *The New York Post* ; le 13 juin, une information venue de Londres disait : « *après avoir fait la paix avec Tito, Moscou va dissoudre le Kominform* » ; enfin, le 15, c'était le tour de Berlin, d'où l'on câblait que « *la dissolution officielle du Kominform serait très prochainement annoncée* ». La confirmation se fait encore attendre.

On sait d'autre part que les formules forgées de toutes pièces s'accréditent plus facilement dans l'opinion publique que les faits matériels exacts ; c'est ainsi que la légende de l'intervention de Roosevelt pour la dissolution du Komintern a acquis droit de cité un peu partout (1).

Malheureusement, de cette « intervention », Roosevelt, ni son ministre des Affaires étrangères Cordell Hull, ni son envoyé spécial Jo Davies n'ont jamais rien su. Les documents publiés par l'entourage de Roosevelt, comme le *Mémorial* de R. Scherwood ou « Mon père m'a dit » de Elliot Roosevelt, les Mémoires de Hull ou ceux de l'amiral Standley, ambassadeur à Moscou en 1942-43 ne soufflent mot d'une telle démarche américaine. Quant à Jo Davies, il a humblement avoué que, présent à Moscou, il était surpris, comme tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pourtant ni le souci de l'intérêt national ni la discrétion qui ont pu amener Elliot Roosevelt ou Jo Davies à taire leur rôle dans cette décision.

Toutefois, à l'époque on ne trouve aucune preuve d'une intervention de Roosevelt dans cette affaire. L'origine de la légende n'est pas impossible à découvrir. Elle n'est ni à Washington, ni à Moscou, mais à Berlin : quelques heures après la publication de la nouvelle, qui surprit également les Allemands, les services du Dr Goebbels lui trouvèrent une explication plausible : le porte-parole du ministère de la Propagande attribua la responsabilité de cet événement « aux manipulations rooseveltiennes, car la lettre que Jo Davies remit récemment à Staline contenait un appel à la dissolution du Komintern pour améliorer les relations avec l'Angleterre et les Etats-Unis... etc. ». Il va sans dire que les services de renseignements allemands ne fonctionnaient pas si bien qu'ils fussent informés de ce que Roosevelt écrivait personnellement à Staline. Mais il leur fallait

(1) Le faux neveu de Staline, Budu Svanidzé, donne dans son dernier livre consacré à Malenkov, tous les « détails » sur la dissolution : en 1942, l'ambassadeur américain se rendit plusieurs fois chez « l'oncle Staline » pour lui demander la dissolution du Komintern ; Roosevelt présenta la même requête à Litvinov ; en mars 1942, le Politbureau Bolchevik en discuta, Malenkov était favorable à cette mesure, Jdanov hostile, selon le schéma du fameux conflit Jdanov-Malenkov qui ne se déroulait que dans l'imagination des « spécialistes » occidentaux ; Staline, débonnaire et démocrate invétéré, décida de consulter Togliatti et Pieck, Molotov parla de l'affaire à Roosevelt en enfin le 15 mai 1943 la dissolution fut rendue publique.

bien donner une explication d'un événement qui ne pouvait passer inaperçu. Ils imaginèrent celui-là, d'où l'on tirerait facilement la conclusion qu'ils ne se faisaient qu'une idée très approximative de l'attitude de Roosevelt en face de Staline.

Comment fut accueillie la dissolution du Komintern

Dès que fut connue la dissolution du Komintern, les commentateurs s'en donnèrent à cœur joie.

Dans l'entourage de Roosevelt, Jo Davies, son conseiller et son confident, jubilait : « *L'Union soviétique, sous la sage direction du président Staline, a infligé une nouvelle défaite aux Allemands. Elle la leur a infligée sur le plan de la guerre psychologique ; elle a gagné une bataille de Stalingrad dans la guerre de propagande* ». Interrogé au cours de la Conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères Hull refusa (et pour cause) de répondre à la question de savoir si les Etats-Unis avaient contribué à la dissolution du Komintern. D'autres (au Département d'Etat) rappelèrent que le pouvoir persuasif des gouvernements anglais et américain avait empêché la formation du gouvernement communiste polonais à Moscou.

Les milieux politiques et diplomatiques emboîtaient le pas. Le sénateur Connally, président de la Commission des Affaires extérieures, déclarait : « *L'assurance russe que le communisme russe ne se mêlera plus des affaires des autres nations, constitue une preuve de la solidarité des peuples luttant contre Hitler* ». Les diplomates de Washington (selon le *New York Times* du 23 mai 1943) semblaient satisfaits. « *Par conséquent, il n'est pas surprenant que les réactions officielles, exprimées ici, soient empreintes d'optimisme en ce qui concerne la Pologne. La confiance est telle que l'on ne croit plus fondées les craintes exprimées au sujet de la Russie en Europe orientale et ailleurs* » (2).

(2) La dissolution intervenait un mois à peine après la découverte du charnier de Katyn et la rupture des relations diplomatiques entre Moscou et le gouvernement polonais qui demandait à Staline l'ouverture d'une enquête de la Croix-Rouge Internationale de Genève sur les massacres de plusieurs milliers d'officiers polonais.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

Les journalistes connus suivaient la même ligne: Dorothy Thompson, qui n'était certainement pas suspecte de pro-communisme, écrivait : « *Se demander si la liquidation de la Troisième Internationale est sincère ou non est complètement en dehors du sujet. Tout d'abord c'est un fait, un fait d'une grande importance. Ensuite, c'est le point d'aboutissement parfaitement logique du développement antérieur. Ce n'est pas « un geste à l'adresse des démocraties ». Cela a été fait dans l'intérêt russe pour donner les mains libres au nationalisme russe. Selon toute probabilité, cette dissolution fait partie intégrante d'un programme d'ensemble que Staline va s'efforcer de réaliser après la guerre, réglant des questions comme celle des frontières russes, des sphères d'influence et des alliances avec les puissances occidentales.* »

Le correspondant du *New York Times* à Moscou expliquait ainsi la dissolution : « *Les communistes, dans de nombreux pays, se sont montrés capables de contribuer généreusement à l'effort de guerre et ils n'ont pas besoin des conseils de Moscou pour savoir comment ils peuvent défendre le mieux leur pays... Aux Indes, le Parti communiste accorde loyalement son appui au gouvernement hindou et mène dans sa presse campagne contre les gauchistes, hostiles aux britanniques ; les communistes chinois ont aidé les Britanniques à Singapour ; en France, le Parti communiste, en commun avec tous les autres partis luttant pour la liberté, est dévoué au général de Gaulle ; en Yougoslavie un groupe relativement faible de communistes combat aux côtés des prêtres orthodoxes, des officiers royalistes et des masses venues de tous les partis...* »

Cette unanimité n'était troublée que par des voix discordantes venues des milieux syndicalistes. Thomas Murtha, l'un des dirigeants de la Fédération Américaine du Travail (A.F.L.) déclarait : « *Peu importent les ruptures, peu importe de quel pays elles proviennent, ou par qui elles sont contrôlées, nous sommes nettement opposés aux principes communistes. Ce fut la politique de toutes les unions syndicales affiliées à l'A.F.L. depuis de nombreuses années et cela continuera à être leur politique à l'avenir.* »

Les réactions furent presque identiques en Angleterre. Le professeur Harold Laski, avec l'empressement et l'intrépidité de l'ignorance (il a toujours tout ignoré du communisme), déclarait : « *La dissolution de l'Internationale Communiste représente depuis 1919 l'un des plus importants événements prometteurs pour le développement politique et ouvre des perspectives d'unification des intérêts de la classe travailleuse en Europe et en Asie...* » Tom O'Brien, membre du Comité directeur des Trades Unions, formulait une opinion plus pertinente: « *Si la décision de dissoudre l'Internationale Communiste est authentique, son corollaire logique devrait être la dissolution du P.C. britannique* ». Ni les communistes au Kremlin ni ses serviteurs en Angleterre ne songeaient à cela : la dissolution du Komintern ne signifiait pas pour eux qu'il fallait liquider le P.C., mais au contraire qu'il fallait l'adapter aux nouvelles circonstances et en premier lieu, reprendre la vieille tactique, conseillée par Lénine depuis 1920 aux communistes britanniques, celle du noyautage du Labour-Party. C'est pourquoi, dès juin 1943, les communistes renouvelèrent leur demande d'admission au Labour-Party (avant la guerre, l'appartenance au Labour-Party avait été déclarée incompatible avec l'appartenance au P.C.) En dépit des efforts de la « gauche travailliste », l'interdiction fut maintenue pour les communistes

Staline et le Komintern

L'ignorance de la position de Staline à l'égard du Komintern, des profondes transformations structurelles du Komintern et de la disparition graduelle des organisations internationales communistes avant 1943 déjà, a pu faire que l'on accordât un caractère en même temps sensationnel et historique à cette décision prise en mai 1943.

A l'époque où Staline n'y avait aucun rôle, le Komintern avait une existence en Europe et une certaine importance au Kremlin mais lorsque Staline fut devenu tout-puissant, le Komintern ne fut plus grand'chose en Europe et ne compta plus pour rien au Kremlin. Respectueux de la puissance seule, Staline n'avait que mépris pour les partis communistes étrangers, incapables de s'emparer du pouvoir et pour les communistes étrangers, entretenus à l'hôtel « Lux » à Moscou. Il a exprimé souvent ce mépris dans des propos qui remontent aux environs de 1925 ; ils ont été formulés devant témoins et recueillis dans « *Staline* » de Boris Souvarine. Au Polit-bureau, devant Trotski, Staline ironisait assurant que le Komintern ne ferait jamais une seule révolution, « *même dans quatre-vingt dix ans* » ; à Lomnadzé, alors son favori, il dit un jour : « *L'Internationale communiste ne représente rien et n'existe que par notre soutien* ».

Commentant ces propos, B. Souvarine assure que : « *dès 1925, Staline avait décidé en commun accord avec Tomski de liquider l'Internationale des « syndicats rouges » et pris des mesures en conséquence... Les cris de la gauche doctrinaire lui firent abandonner son projet qu'il n'a plus jugé urgent de réaliser quand, délivré de toute opposition, personne ne pouvait le retenir. Certes, il est homme à rayer de son budget une Internationale aux ordres, comme il a décrété en un clin d'œil la disparition de l'Association des écrivains prolétariens, pour peu qu'il y trouve un avantage appréciable* ».

Dix ou quinze ans plus tard, Staline reprenait cette idée de dissolution des organisations communistes internationales ; il les supprimait d'un trait de plume, sans bruit, exactement comme il le faisait avec les vieux bolcheviks dans les cahots soviétiques. L'Occident ne remarqua même pas la disparition de ces organisations :

L'*Internationale syndicale rouge* (Profintern) cessa d'exister en 1936. Staline réalisa en 1936 ce qu'il n'avait pu faire en 1925, mais la suppression de cette « firme » ne changea rien dans les rapports fondamentaux entre les partis communistes et le syndicalisme : il y eut toujours subordination totale des syndicats aux P.C. et noyautage des syndicats où les communistes étaient minoritaires.

Puis vint le tour de l'*Internationale communiste des jeunes* (K.I.M.). A ce propos Enrique Castro Delgado note dans son livre : « *J'ai perdu la foi à Moscou* » : « *L'Internationale communiste des Jeunes était morte depuis longtemps, exactement depuis que le Komintern donna aux Jeunes communistes la consigne de fusionner avec les organisations socialistes* ». Il note qu'en 1942, il n'y avait que deux secrétaires à l'I.C.J. « *mais ni l'un ni l'autre n'avaient rien à faire* ».

L'*Internationale Paysanne* (Krestintern) fondée à l'automne 1923 n'avait qu'une existence fantomatique : elle disparut sans que personne le re-

marquât. Dans l'*Encyclopédie soviétique*, elle n'est plus mentionnée, comme s'il elle n'avait jamais existé. Ce n'est que tout à fait accidentellement, dans la biographie du chef communiste V. Kolarov, qu'on apprend que le Krestintern dont il présidait de Comité exécutif, fut dissous en 1939.

Lorsque l'Allemagne attaqua l'U.R.S.S. et lorsque Staline lança un S.O.S. au monde entier, le jour même le Komintern envoya des dépêches à tous les partis communistes d'Europe (comme on peut le constater dans le livre « Tito parle ») pour les inviter à l'action révolutionnaire. On sait qu'en 1941, abstraction faite de la Yougoslavie, le résultat fut pratiquement nul. Le mépris de Staline à l'égard du Komintern ne pouvait que s'accroître. D'ailleurs, dès juillet 1941, selon Enrique Castro Delgado, le Komintern reçut une nouvelle appellation officielle : *Institut* n° 301, avant d'être baptisé, après l'évacuation à Oûfa, *Institut scientifique* n° 205, sans aucune modification dans la structure ou l'existence de cet organisme.

La dissolution du Komintern

La nouvelle de la dissolution surprit non seulement l'opinion occidentale, mais ceux-là même qui appartenaient à l'appareil de l'Internationale. Enrique Castro Delgado, délégué du P.C. espagnol au Komintern, apprit la nouvelle, en ouvrant la *Pravda*, dans son bureau au siège du Komintern, ce qui est parfaitement dans la manière d'agir de Staline. De même, la description de Delgado (« *Tout le monde paraît soucieux. Ce qui préoccupe les gens, ce n'est pas le fait que le Komintern soit dissous, mais ce qu'ils vont devenir* ») correspond certainement plus à la réalité que la phrase pathétique de Marty : « *J'ai vu pleurer de vieux révolutionnaires quand ils signèrent la dissolution de l'Internationale communiste en mai 1943* ». (Le fait que Marty, dans le livre qui devait être « *la défense de son passé révolutionnaire* » n'a consacré qu'une seule ligne à sa présence au Komintern et pas un seul mot à la guerre civile d'Espagne montre quel crédit il faut faire à son livre).

Le problème des organisations internationales communistes se posait en ces termes : ou elles n'existaient plus en fait, comme le Krestintern, et en ce cas leur « firme » était inutile ; ou elles fonctionnaient, et en ce cas elles pouvaient le faire même sans « firme ». Il y avait une situation de fait auquel il était utile de se conformer. Depuis l'ascension de Staline le fait capital du communisme international n'était nullement l'existence du Komintern, mais l'état de dépendance totale des partis communistes du monde entier à la volonté de Moscou, l'alignement inconditionnel et automatique des partis communistes sur la politique soviétique. La dissolution officielle du Komintern n'a rien changé à cet état de choses : l'unanimité exprimée par les partis communistes du monde entier sur la décision de Moscou était le meilleur indice que l'alignement devait rester la règle numéro 1 du communisme international.

L'acte de dissolution donnait pour raison le fait que les partis communistes avaient atteint leur maturité, ce qui rendait superflu l'existence d'un forum international. Une part de vérité existait dans cette affirmation : encore fallait-il s'entendre sur le sens du terme « maturité ». Pour Moscou, il avait un sens bien précis : lorsque les partis communistes et leurs chefs ont

besoin de congrès, d'explications, de discussions pour suivre la ligne de Moscou, ils n'ont pas encore atteint ce degré de maturité ; par contre, lorsque les partis communistes, placés devant les pires surprises de la politique moscovite, comme le pacte Hitler-Staline, s'alignent automatiquement, la maturité a atteint le degré voulu.

En outre, il faut se rappeler que tous les signataires de l'acte de dissolution vivaient en U.R.S.S. : Dimitrov, Pieck, Gottwald, Anna Pauker, Rakosi, Thorez, Marty, Kussineen, Koplennig, etc... Leurs partis respectifs, à l'exception du P.C. français, avaient une activité presque nulle. Par conséquent, l'acte de dissolution n'avait aucune importance. L'Europe entière était occupée par Hitler ; les partis communistes étaient soit inexistantes, soit en état de rébellion ouverte, comme en Yougoslavie ou en Grèce ; de toute façon personne ne s'occupait du Komintern, sauf les chefs communistes, qui continuèrent de correspondre avec Dimitrov après la dissolution par le même canal qu'auparavant, comme le montrent les révélations titistes et E.C. Delgado.

Pour communiquer entre eux, les partis communistes d'Europe et le Kremlin n'avaient plus besoin du Komintern, qui disparut donc, mais ils avaient besoin d'entretenir la liaison, et la liaison demeura assurée. Les partis communistes n'ont pas besoin de liaison pour s'aligner sur une nouvelle position de Moscou (ils l'apprennent souvent par les journaux), mais ils en ont besoin pour prendre des décisions concernant leurs pays respectifs en fonction de la politique de Moscou. Qu'il fallut approuver inconditionnellement le pacte Hitler-Staline, tous les partis communistes le savaient et le firent automatiquement, mais ils ne savaient pas qu'ils devaient prendre en même temps une position défaitiste, ce que Moscou leur annonça bientôt. De même, après le 22 juin 1941, tous les partis communistes savaient qu'ils devaient redevenir « anti-fascistes », mais il fallait que Moscou leur dise qu'au nom de l'antifascisme ils devaient pactiser même avec les réactionnaires, les cléricaux, les aristocrates, les militaristes comme le maréchal Badoglio, etc...

Le texte de la dissolution du Komintern citait deux exemples concrets de l'« indépendance » déjà acquise par le mouvement communiste international, deux exemples suffisamment clairs pour ne laisser aucun doute aux communistes sur le caractère tactique de la dissolution, mais suffisants pour duper ceux qui voulaient bien l'être.

Le premier concernait une résolution du VII^{ème} congrès du Komintern, en 1935, disant que « *le Comité exécutif de l'Internationale communiste... doit éviter en règle générale de s'immiscer directement dans les affaires internes d'organisation des partis communistes* ». Ce n'était pas le Comité exécutif qui s'immisçait dans les affaires intérieures des partis communistes, mais Staline et sa police. Ce principe hautement proclamé n'empêcha nullement Staline de faire massacrer des dizaines de chefs communistes polonais, allemands, yougoslaves, hongrois, finlandais, placés tous autrefois aux postes dirigeants du Komintern ; de même les spécialistes tchékistes soviétiques organisèrent le règne de la terreur en Espagne républicaine, y compris à l'intérieur du P.C. espagnol ; Mao-Tsé-toung fut obligé de pactiser avec Tchang Kai-shek, après 10 ans de guerre civile et Thorez fit comprendre aux grévistes qu'« *il fallait savoir terminer une grève* » tout cela après avoir proclamé le principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures des partis communistes.

Le texte de la dissolution, invoquait aussi le retrait du Komintern (en novembre 1940) du P.C. des Etats-Unis. Ce rappel n'aurait dû provoquer aucune espérance ou illusion en Occident : ce retrait venait un mois après la promulgation du «*Voorhis Act* », selon lequel le P.C. «*étant agent d'une puissance étrangère* » devait fournir aux autorités la liste de tous ses membres et tomber sous la surveillance constante des pouvoirs publics. La décision de quitter le Komintern libéra le P.C. de cette charge, sans rien changer à son état de dépendance à l'égard du Kremlin. La meilleure preuve en était que le P.C. américain, comme tous les autres en Occident, défendait le pacte Hitler-Staline et condamnait vigoureusement la politique «*belliciste* » de Roosevelt. La résolution prise à la Conférence nationale du P.C. à New York, en juin 1940, demandait de «*combattre la politique impérialiste du Président, du Département d'Etat et du Congrès visant à élargir la guerre et à y entraîner les Etats-Unis... S'opposer à tous les crédits et prêts de guerre. Pas un centime, pas un fusil, pas un homme pour les préparatifs de guerre et pour la guerre impérialiste* ».

Le rôle du Kominform

Le Kominform, comme le Komintern, a rempli un rôle précis dans une phase déterminée de la politique moscovite.

La fondation du Kominform fut le signal d'une mise au pas des pays de l'est européen, qui est aujourd'hui pratiquement terminée. Avant la fondation du Kominform, en septembre 1947, nulle part, sauf en Yougoslavie et en Albanie, le pouvoir politique ne se trouvait exclusivement aux mains des communistes ; en Roumanie figurait encore un monarque, en Hongrie un agrarien présidait le gouvernement, aucune épuration ne sévissait à l'intérieur des partis communistes.

Depuis lors, avec une simultanéité qui ne pouvait venir que de Moscou, les mesures suivantes furent prises.

La plupart des ministres non-communistes ont été éliminés des gouvernements des pays de l'est-européen et les communistes ont pris partout tous les leviers de commande, quelquefois avec un peu de violence, comme à Prague, en février 1948, quelquefois par la tactique du salami, selon l'expression de Rakosi.

Après la liquidation des partis agrariens, partout on a procédé à l'absorption des partis socialistes et c'est dans les mois qui suivirent la fondation du Kominform, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Roumanie et en Pologne que cette «*unification* » fut réalisée.

Les épurations dans la direction de tous les partis communistes sont ensuite venues à l'ordre du jour : Hongrie, Bulgarie, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Albanie.

Les plans quinquennaux, points de départ de l'«*édification du socialisme* » ont été inaugurés partout (alors qu'avant la fondation du Kominform il n'en existait qu'un seul chez Tito), l'expropriation de l'industrie a été accomplie partout et partout la collectivisation appliquée.

Maintenant que toutes ces mesures sont réalisées, le Kominform a perdu une partie de son

utilité. Reste la nécessité d'assurer les liaisons, c'est-à-dire de transmettre les ordres du Kremlin, rôle que l'organe du Kominform remplit pour le monde communiste entier, comme on l'a vu lors des critiques formulées contre le P.C. japonais et le P.C. indien en 1950. A ce propos, les paroles prononcées par Jdanov lors de la fondation du Kominform n'ont rien perdu de leur actualité : «*Le Komintern au lieu d'aider le développement des partis communistes, le freinait. La nouvelle étape dans le développement des partis communistes exigeait de nouvelles formes de liaison entre les partis. Ces conditions nécessitèrent la dissolution du Komintern et l'organisation de nouvelles formes de liaison entre les partis...* »

La dernière aventure du Kominform

En fait tout ce qui est arrivé au Kominform est indissolublement lié à Tito.

Le Kominform avait été créé essentiellement pour résoudre le cas Tito, qui existait d'ailleurs plus dans la tête de Staline que dans la réalité. Le Kominform reçut pour siège Belgrade afin que son action soit plus efficace et plus facile. Il fut chargé ensuite de condamner Tito, alors que seul Staline avait échangé des lettres et était entré en conflit avec Tito. A partir de 1949, il fut obligatoire pour tous les dirigeants de tous les partis membres du Kominform d'écrire des articles contre la trahison de Tito : chaque numéro de l'organe du Kominform contenait obligatoirement un article d'un chef communiste du glacis qui «*démasquait* » Tito et prophétisait sa fin prochaine.

Après la mort de Staline vint l'ordre nouveau. Toutes les attaques cessèrent comme si Tito et la Yougoslavie n'existaient plus. Depuis la visite de la troïka moscovite à Belgrade une ligne nouvelle est en vigueur : on recommence à parler de Tito. De même qu'autrefois un article contre Tito était obligatoire dans chaque numéro, les journaux doivent maintenant publier régulièrement des informations favorables au régime de Tito. Les trois derniers numéros de l'organe du Kominform, publiés après le retour de la délégation soviétique de Belgrade et son passage à Bucarest où se trouve le siège officiel du Kominform, ont donné trois articles sur le pays de Tito : «*Succès du développement industriel de la Yougoslavie* », «*Les chantiers de Yougoslavie* » et «*L'essor de la vie culturelle en Yougoslavie* ».

Peu importe que ce même journal, deux ans auparavant, écrivit sur les mêmes thèmes des articles diamétralement opposés : l'industrie yougoslave était alors en détresse et la culture yougoslave sous le signe du fascisme et du dollar. Depuis lors, aucun changement ne s'est produit dans la structure yougoslave, mais un événement : la mort de Staline a changé la politique moscovite.

Il va sans dire qu'on ignore tout ce que les chefs communistes soviétiques et yougoslaves ont dit à Brioni et à Belgrade et les accords qu'ils ont pu conclure. Mais la première conséquence visible mérite d'être notée : l'organe officiel du Kominform, qui est l'organe des partis communistes du monde entier et pas seulement de quelques Etats communistes, commence à parler de la Yougoslavie titiste comme d'un pays communiste, glorifiant ses «*succès* » industriels,

culturels, etc..., comme il le fait pour la Chine, la Bulgarie ou la Pologne (et jamais pour un pays non-communiste). Pour le moment il n'est pas encore question du Parti communiste yougoslave, mais il est vraisemblable qu'il n'en sera par toujours ainsi.

Il serait symptomatique de savoir si l'organe du Kominform sera bientôt publié également en serbo-croate (comme il l'est en toutes les langues des pays communistes) et si sa diffusion sera autorisée en Yougoslavie, où il fut interdit en 1948 (3).

**

Le fait fondamental et définitivement acquis qui caractérise les rapports entre Moscou et les partis communistes en Occident est que le Kremlin décide de la ligne politique et que les partis communistes n'ont qu'à l'appliquer. Autrefois déjà le pouvoir réel se trouvait dans les mains du Politburo bolchevik, mais les apparences étaient sauvées par l'existence du Komintern et de son Comité exécutif, qui groupait les chefs communistes étrangers. La dissolution du Komintern a fait disparaître les apparences : au lendemain de la décision de Staline Dimitrov reçut un bureau dans un bâtiment du Comité central du parti bolchevik. Désormais, les partis communistes étaient dirigés comme une succursale étrangère du Parti bolche-

(3) La Pravda du 19 juin a publié un article dithyrambique sur la Yougoslavie : essor gigantesque de l'industrie, enthousiasme de la population, amitié et amour indestructible pour l'Union soviétique, etc... L'organe du Comité central du Parti bolchevik se livre-t-il sans contre-partie à cette glorification ?

vik : et la constitution du Bureau d'Information communiste, ou Kominform n'y a rien changé. Souslov, auquel Jdanov a transmis la section du communisme étranger auprès du Comité central bolchevik, gère ce secteur international, comme son collègue au Secrétariat du Comité central Pospelov, contrôle le secteur idéologique et théorique, tandis que Khrouchtchev s'occupe des affaires d'ensemble du Parti bolchevik. Par conséquent, il n'est pas étonnant que Souslov figure constamment sur la liste des hauts dirigeants bolcheviks, à côté des membres du Politburo, et que dès le début de 1952 son nom fût indiqué sur le « carnet » de J. Duclos.

Quant à l'autonomie prétendue des partis communistes étrangers par rapport à Moscou, elle est désormais impossible autant pour le P.C. français que pour le P.C. d'Ouzbekistan ou de Bulgarie. À cet égard, le test décisif était le dernier épisode de l'affaire Tito-Moscou : si tous les partis communistes d'Europe ne s'étaient pas empressés d'applaudir ce geste — comme ils ont fait dans le sens contraire en 1948, et si Vidali, chef communiste italien, avait pu maintenir son point de vue, sans être obligé de se rétracter, la question aurait pu être posée. Mais Vidali a fait son « auto-critique » et une fois de plus tous les partis communistes du monde se sont alignés automatiquement sur la position de Moscou ; il n'est donc plus permis de supposer que le Kremlin songe à accorder aux partis communistes étrangers la plus petite parcelle d'autonomie (4).

BRANKO LAZITCH.

(4) Sur l'incident Vidali voir page 16 du présent Bulletin.

Information et documentation soviétiques

CE que la presse et les éditions soviétiques osent raconter à leurs malheureux lecteurs n'est guère imaginable. Pour en donner une idée, nous reproduisons ci-dessous in-extenso un article de la Pravda (15 janvier 1954) qui rend compte d'un livre paru en ukrainien à Kiev et contenant de soi-disant témoignages sur les conditions de vie en Amérique.

Tout commentaire serait superflu. Les Etats-Unis ne sont pas un pays clos et d'innombrables voyageurs, d'innombrables ouvrages et articles de journaux librement écrits et publiés ont instruit le public européen des réalités américaines. Cela dispense de réfuter les récits mensongers fabriqués en Soviétie.

Mais il faut noter comment les dirigeants communistes s'efforcent de créer et d'alimenter la haine envers l'Amérique tout en protestant de leurs bonnes intentions et de leurs excellents sentiments à des fins de propagande, tout en faisant

les bons apôtres pour obtenir des concours à leurs rassemblements pseudo-pacifistes, pour attirer les démocraties occidentales à des conférences diplomatiques au nom de la coexistence et de la soi-disant détente.

Les éditions d'Etat soviétiques inondent le pays de littérature anti-américaine, traitant n'importe quel sujet de façon à dénigrer, à discréditer, voire à déshonorer tout ce qui est américain, de façon à vouer l'Amérique à l'exécration du genre humain et à préparer les esprits à une croisade contre l'Amérique. Jamais les gens du Kremlin n'ont fait écrire contre Hitler et le nazisme la millième partie de ce qu'ils se permettent de publier pour salir le pays qui les a sauvés pendant la guerre. On a du mal à comprendre, après cela, que le gouvernement américain accepte des invitations venues de Moscou sans exiger au préalable la rétractation publique éclatante de tant d'infamies. Ce que Tito a su obtenir, l'oncle Sam ne serait-il pas capable de l'imposer ?

Récits de témoins sur l' "American way of life"

LA maison d'édition « Radianski Pismennik », de Kiev, publie un livre en ukrainien, *Deux cents témoins*. Il s'agit d'un recueil de témoignages et d'extraits de lettres de citoyens soviétiques, pour la plupart habitants des régions occidentales d'Ukraine, qui sont allés au delà de l'océan, en

Amérique, et ont éprouvé sur leur personne toutes les « beautés du mode de vie américain ».

L'existence des travailleurs de Galicie, de Transcarpathie, de Bukovine était dure avant le pouvoir soviétique, au temps de la domination des envahisseurs étrangers. Les paysans laborieux

souffraient de manque ou d'insuffisance de terres. Trompés par les recruteurs, beaucoup d'entre eux s'enfuirent de leur pays « à l'autre bout du monde » pour chercher du pain en Amérique. Mais partout de nouvelles privations et misères ainsi que la famine guettaient les malheureux.

Il est impossible de lire sans frémir ce recueil de fragments de lettres et de souvenirs de gens simples sur le baigne des entreprises américaines.

Les industriels américains sont connus dans le monde entier pour leur système d'exploitation, poussé jusqu'à la perfection, qui épuise l'ouvrier. Le récit de Stépan Krivechek, aujourd'hui kolkhozien à la communauté Staline dans la province de Lvov, sur le travail à l'usine de machines à coudre d'Elizabeth le confirme une fois de plus :

« Nous travaillions douze heures par jour, au point qu'on n'avait même pas le temps de s'essuyer la sueur. Le travail terminé, nous ne tenions plus debout... Craignant de rester sans emploi, chacun travaillait dans une tension surhumaine. La chaîne de montage non seulement épuisait les ouvriers physiquement mais ébranlait leur système nerveux. A trente ou trente-cinq ans beaucoup d'entre eux avaient l'air de vieillards... Je tiens pour un immense bonheur d'avoir pu revenir vivant. Et quand on m'a demandé au village ce que je rapportais d'Amérique, je n'ai rien pu dire sauf une jambe cassée. »

Les conditions de vie des mineurs sont particulièrement dures aux Etats-Unis. Les mines américaines ont la réputation d'être le tombeau des ouvriers. Les patrons font travailler ceux-ci jusqu'à épuisement, ne créent pas des conditions de travail normales, ne mécanisent pas les travaux du sous-sol.

« Dans les mines on nous appelait les « condamnés à mort », raconte I. Bentse, habitant de la Transcarpathie soviétique, lequel a travaillé seize ans dans les mines de Pennsylvanie. A cause de la technique rudimentaire que nous employions, il y avait chaque jour quelqu'un d'enseveli sous les éboulements. Nous allions à une mort certaine. Mais on n'avait pas le choix. Qu'importe : mourir de faim ou être enterré sous un éboulement. »

La presse bourgeoise américaine s'évertue à cacher le véritable état des choses et à peindre en rose la condition de l'ouvrier américain. Mais les souvenirs de témoins vivants dénoncent le mensonge de la propagande bourgeoise. Voici ce que raconte par exemple un kolkhozien de Volynie, N. Iabenik, qui a travaillé aux usines Ford :

« Qui n'a pas vu les usines Ford mais ne les connaît que par la presse américaine pourrait croire que c'est une entreprise civilisée et bien organisée. Mais il n'en est rien. En fait, le désordre règne dans les ateliers, tout est crasseux, souillé, mal éclairé. Il y a souvent des avaries et des accidents. Les cas sont nombreux où des ouvriers, après avoir fourni un effort surhumain, meurent sur place, à côté de la chaîne de montage. »

Telle est la terrible vérité que ne saurait cacher aucun article mensonger de la presse bourgeoise.

Aux Etats-Unis d'Amérique il y a des millions de chômeurs, et personne ne se soucie de savoir où ils couchent, ce qu'ils mangent, comment vivent leurs enfants. Vassili Kiriliouk écrit de New-York à sa fille, au village de Choumskoïé, province de Tarnopol :

« Voilà trois ans que je suis en chômage... A New-York il est impossible de trouver du travail. Tout est plein de chômeurs qui, comme moi, ne souhaitent que la mort. Les prix augmentent ici chaque jour. Les chômeurs font la queue devant les poubelles pour y chercher les restes de ces messieurs.

« Il est amer, mes enfants, le pain au paradis américain, on aimerait ne jamais avoir à en manger. »

Dans un pays qui se targue de ses gratte-ciel, le peuple est obligé de vivre dans des taudis.

Le kolkhozien I. Boris, du village transcarpathique de Zaritchevo, a vécu dans ces taudis. Voici ce qu'il rapporte :

« J'ai vécu pas mal de temps dans les taudis new-yorkais. J'y ai souffert moi-même les tortures du froid, de la faim et de l'humiliation d'esclave. Il est difficile d'imaginer les taudis de New-York sans y avoir été. Ce ne sont pas des faubourgs, pas même des rues, ne serait-ce que bordées de maisonnettes croulantes. Non !... Ce sont des amas chaotiques de caisses, de planches, de poutres, de tuyaux. Des familles de cinq à huit personnes vivent dans de petites cahutes faites de vieilles planches. Tous couchent par terre, et il n'est pas étonnant que de terribles épidémies y éclatent. »

Dans de nombreux témoignages il est question de la discrimination raciale, des féroces persécutions de nègres aux Etats-Unis.

« J'ai vu, lit-on dans une des lettres du recueil, le jour de l'élection présidentielle, les membres du Ku-Klux-Klan — fascistes américains — pendre un jeune nègre à un arbre dans le parc. Le candidat à la présidence avait déplu au nègre, et les idées du nègre déplaisaient aux fascistes, alors ils l'ont tué. »

Dans une lettre de Pittsburgh, Ivan Khouda écrit à ses pays de Transcarpathie qu'on le persécute à cause de son origine russe :

« Les pans américains nous regardent comme on ne sait quels criminels... uniquement parce que je suis Russe, tout le monde se gausse de moi. »

Les matériaux du recueil démasquent l'hypocrisie démocratie américaine, la vénalité de la justice bourgeoise.

« On juge ici très sévèrement les pauvres, lit-on dans une lettre d'Amérique parvenue en Transcarpathie. Mais ceux qui volent au peuple des millions, on ne les juge pas, au contraire, ils sont récompensés, élus au gouvernement. »

L'un des témoignages se termine ainsi : « En Amérique il n'y a jamais eu et il n'y a pas de bonheur pour les travailleurs... Je l'atteste, moi, kolkhozien transcarpathique, Ivan Kogoutka, qui ai fait moi-même l'expérience du « mode de vie américain. »

Ivan Kogoutka, comme des milliers de ses compatriotes, a trouvé une vie joyeuse et heureuse au sein de la famille des peuples soviétiques, dans le pays où il n'y a pas de milliardaire, où l'égalité de droits des peuples est réelle, et où les travailleurs jouissent de l'estime et du respect de tous.

M. ODINETS.

(Pravda, 15 janvier 1954.)

La collaboration germano-soviétique dans le réarmement clandestin du Reich après la première guerre mondiale

Nous pensons être utiles à nos lecteurs en publiant un résumé très succinct, en ce qui touche la collaboration militaire germano-soviétique après la première guerre mondiale, résumé effectué d'après un récent travail universitaire d'un grand intérêt.

**

PAR un machiavélisme qui est bien dans leur manière, les Soviétiques ne manquent jamais de brandir l'épouvantail du réarmement allemand.

L'histoire toute proche nous enseigne pourtant que la Wehrmacht n'ensanglanta l'Europe que parce qu'elle était assurée de la complicité soviétique. On connaît les responsabilités des Soviétiques dans le déclenchement de la guerre. On sait comment ils exploitèrent à leur profit la campagne allemande en Pologne ; on sait avec quelle allégresse Moscou félicita Hitler de ses victoires sur la France. Mais on sait moins que cette Wehrmacht puissamment armée et équipée avait été secrètement préparée par une longue collusion entre l'Allemagne et la Russie soviétique. Le réarmement allemand entre les deux guerres fut en réalité le fruit de l'aide clandestine que l'armée rouge ne cessa d'apporter à la Reichswehr.

L'Union Soviétique instrument du réarmement allemand

L'histoire du réarmement clandestin du Reich reste encore mal connue. Les archives de l'O. K.W., de la Wilhelmstrasse, du Quai d'Orsay et des états-majors des armées européennes recèlent maints documents que les historiens n'ont pu dépouiller encore et dont la connaissance serait nécessaire pour une étude complète du sujet.

La collaboration de l'Armée rouge au réarmement allemand ne fait en tous cas l'objet d'aucun doute. L'opinion en avait déjà eu quelque écho lorsque, dans sa lutte contre la Troisième Internationale, le social-démocrate allemand Scheidemann dénonçait de la tribune du Reichstag, le 16 décembre 1926, « l'immortelle collusion de la Reichswehr réactionnaire et de la Russie soviétique ».

A l'appui de ses accusations, Scheidemann exposait les étranges relations de sociétés commerciales russo-allemandes avec le Reichswehrministerium ; il dévoilait un important trafic d'armes entre la Russie et l'Allemagne et révélait l'existence en Russie de deux usines allemandes de matériel de guerre. Le chancelier Marx opposa bien un démenti à Scheidemann, mais ce démenti manquait d'assurance. Il n'empêcha pas la campagne de presse et la polémique de se développer parmi les journaux socialistes et pacifistes allemands. De nombreux documents furent publiés alors, mais ils restaient limités aux seules déclarations de Scheidemann et ne touchèrent que les milieux sociaux-démocrates. Jusqu'à la

capitulation de 1945, il ne fut plus guère question de cette collusion en Allemagne.

A l'étranger, l'opinion resta dans l'ignorance à peu près complète des contacts entre l'Allemagne et les Soviétiques. La presse se faisait parfois l'écho de certaines inquiétudes concernant un rapprochement entre Hitler et la Russie. Des informations de ce genre parurent simultanément le 7 avril 1937 dans les journaux français *l'Ordre* et le *Petit Parisien* et dans le journal britannique *Manchester Guardian*. Mais aux démentis de l'agence d'information allemande D.N.B. la presse ne pouvait opposer aucun argument de poids.

L'affaire Toukhatchevsky éveilla aussi quelque curiosité sur ce problème. Mais le procès du maréchal soviétique ayant été escamoté, ce n'est que lors des deux procès de Moscou (janvier 1937 et mars 1938), lorsqu'il fut fait état du cas Toukhatchevsky, que la presse put s'interroger sur cette collaboration germano-soviétique.

En revanche, depuis 1945, une série de mémoires et de livres à caractère historique furent publiés, où les relations de l'Armée rouge et de la Reichswehr ont été dévoilées. Parmi ceux-ci, les travaux de M. Georges Castellan sont des plus précieux. Par la possibilité qui lui fut offerte de procéder à une exploration minutieuse des dossiers du Deuxième Bureau, l'auteur a pu découvrir et révéler d'importantes précisions sur la collusion germano-soviétique dans le réarmement clandestin du Reich après la première guerre mondiale (1). C'est sur la base de ses travaux que nous avons rédigé cette étude.

Les livraisons de matériel de guerre

Si l'Allemagne a pu, en dépit des contrôles alliés, préparer son réarmement en construisant des armes interdites et en formant des cadres pour son armée, c'est grâce à l'Union soviétique dont l'aide s'est poursuivie sans relâche, de la fin de la première guerre mondiale jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Hitler. La collaboration germano-soviétique, dont l'accord commercial du 6 mai 1921 fut le premier maillon, suivi peu après d'une façon retentissante par le traité de Rapallo (16 avril 1922), avait déjà commencé auparavant et se continua pendant de nombreuses années par une collaboration technique entre la Reichswehr et l'Armée rouge, en violation flagrante des traités de paix.

Le traité de Versailles stipulait en effet, dans son article 179 :

« L'Allemagne s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale

(1) Cf., sa thèse : *Le réarmement clandestin du Reich 1930-1935*, 571 pages in 8°, Plon 1954 et son travail de synthèse : *Reichswehr et Armée rouge dans les Relations germano-soviétiques de 1933 à 1939*, recueil d'études sous la direction de J. B. Duroselle, Armand Colin, édit. 1954.

ou aéronautique et à n'en envoyer et n'en laisser partir aucune ; elle s'engage en outre à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attachés en vue d'aider à son entraînement, ou en général de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger ».

Or, très vite, les Services de Renseignements eurent connaissance des premières infractions. Les premières relations économique-militaires entre Russes et Allemands eurent lieu au sujet des stocks de matériel de guerre allemands. Sitôt après la guerre, les bolcheviks en lutte contre les armées blanches avaient besoin de matériel de guerre, et l'Allemagne était toute disposée à leur vendre les stocks dont les Alliés avaient exigé la destruction. Une première preuve de ce trafic d'armes nous est fournie par une lettre du 20 août 1920 au général von Seeckt où Enver Pacha fait état d'une demande émanant de l'adjoint de Trotski.

Pendant des années, le trafic continua. Au cours de l'année 1922, les services de renseignements français apprirent que d'importants stocks militaires de la grande guerre — qui avaient échappé aux recherches de la Commission de contrôle alliée — étaient livrés à l'U.R.S.S. : une centaine d'avions, trois ou quatre cent mille fusils, des explosifs et du matériel de guerre, dont 2.000 tonnes furent capturées dans les eaux de Mourmansk.

En 1924, à la suite d'une avarie importante survenue dans les eaux esthoniennes, le navire allemand *Alvin Rus*, qui se rendait d'Hambourg à Petrograd, dut être amené au port de Reval et déchargé. Il contenait des fusils Mauser et des cartouches, qui furent confisqués par le gouvernement esthonien.

En 1926, le vapeur allemand *Hochland* transbordait sur les brise-glaces soviétiques *Yermak* et *Oktiabr* 170 caisses de munitions. Peu à peu, les renseignements se précisant, on apprenait que des dizaines de vapeurs transportaient à destination de Leningrad du matériel militaire : hélices pour avions, explosifs, acides chimiques, fulminate de mercure, cartouches etc...

Usines de guerre allemandes en Union Soviétique

Le trafic d'armes qui eut lieu de 1920 jusqu'aux années 1927-1928 ne fut que l'un des aspects de la collaboration militaire germano-soviétique. Il se doubla bien vite d'une assistance technique allemande à l'industrie de guerre russe. En échange de quoi, l'Allemagne obtint de la Russie soviétique des possibilités de travail et d'expériences qui lui étaient refusées en Allemagne par les traités.

Les premiers contacts furent pris en 1919 par Radek, alors prisonnier d'honneur de la Reichswehr. Il recevait dans sa cellule, à Berlin, Rathenau et Félix Deutsch qui souhaitaient établir des relations économiques avec la Russie. Les négociations se poursuivirent et aboutirent, le 6 mai 1921, au premier accord commercial germano-russe. Les collaborateurs du général von Seeckt (général Hasse, capitaine Fritz Tschunke, major von Schleicher) furent, du côté allemand, les promoteurs des projets de collaboration entre les

industries de guerre allemandes et russes. Du côté russe, les protagonistes furent Radek, Krassine — alors commissaire au Commerce et à l'Industrie — Lebeden, chef de l'état-major soviétique. En décembre 1921, une commission mixte composée du major A. D. von Niedermayer et du lieutenant-colonel Schubert et de délégués de la firme Junkers partirent pour Moscou. Au mois de mai 1922, au lendemain de Rapallo, un actif mouvement d'officiers s'établit entre Berlin et Moscou. Le général Bauer et l'amiral von Hintze partirent en Russie. De leur côté, le général soviétique Svetchine vint en Allemagne ainsi que le général Lazareff, chef de l'aviation soviétique. Les négociations portaient sur un contrat avec la firme Junkers, relatif à la fabrication d'avions métalliques.

Après des mois de négociations, le premier contrat russo-allemand fut signé en février 1923. La firme Junkers installait à Fili, près de Moscou, une usine d'aviation destinée à construire 300 avions de combat par an. 20 % de la production devait être vendue aux Russes, le reste était réservé pour la Reichswehr. Aux termes de cet accord, l'équipement et les techniciens étaient fournis par Junkers, les Russes se chargeant des matières premières et des ouvriers. L'année suivante, l'usine de Fili s'équipait pour élargir encore le domaine de ses constructions.

D'autres contrats du même type furent signés. C'est ainsi que Krupp construisit à Moscou une usine (Fabrique n° 8) pour la fabrication de canons d'infanterie. Dans le domaine de la marine, le Conseil des commissaires du peuple décida, le 1^{er} septembre 1923, d'accepter, pour la remise en état de la Marine russe, la coopération des officiers et ingénieurs allemands.

En ce qui concerne la fabrication d'armes interdites, la firme Stolzenberg de Hambourg, spécialiste de la fabrication de l'ypérite, installa une usine de chlore à Iwachenkovo.

En outre, d'étroites relations se nouaient entre des sociétés russo-allemandes, dont la *Wiko* et la célèbre *Gefu* (Gesellschaft für Förderung Gewerblicher Unternehmung) d'une part, et le Reichswehrministerium d'autre part, par l'intermédiaire d'un groupe spécial (le Sondergruppe).

Les camps d'entraînement

A partir de 1927, des renseignements complémentaires parvenaient au 2^m Bureau au sujet de la collaboration militaire germano-soviétique. Au trafic d'armes et au fonctionnement d'usines allemandes en territoire soviétique s'ajoutait une activité nouvelle : la formation des cadres de la Reichswehr dans des camps d'entraînement spécialement aménagés en U.R.S.S. Ces renseignements, qui faisaient état de la présence en Union soviétique de nombreux techniciens et spécialistes allemands de l'armement, d'aviateurs, etc., furent bientôt confirmés à la suite des révélations transmises par le Service de Renseignements polonais.

La Pologne était plus intéressée que quiconque à déceler les modalités d'une collaboration militaire germano-soviétique dont elle avait particulièrement lieu de s'inquiéter. Elle était en outre mieux située géographiquement pour en découvrir les manifestations ; elle était enfin particulièrement bien équipée pour la démasquer, car le service de renseignements polonais disposait de moyens considérables, tant sur le plan financier

que par le nombre de ses officiers. (Le S.R. polonais comprenait 200 officiers, alors que le S.R. français n'en avait que 60).

A la suite d'une série d'informations qui lui avaient été adressées concernant l'existence en Russie de plusieurs camps d'entraînement de la Reichswehr, le 2^m Bureau adressa pour confirmation, le 19 novembre 1930, une note questionnaire aux attachés militaires français à Berlin, Varsovie, Riga, Stockholm et Bucarest. De toutes les réponses, la plus complète fut celle de l'attaché militaire français à Varsovie. Le 9 avril 1931, il transmettait une longue lettre appuyée sur toute la documentation réunie par le S.R. polonais. De ce document, confirmé par la suite, il apparaissait bien que la Reichswehr entraînait ses cadres en Russie soviétique.

I. En ce qui concerne l'artillerie, il existait à Luga, le district militaire de Leningrad, entre cette ville et le lac Peipus, un champ de tir d'artillerie allemand où séjournaient en permanence des officiers allemands et où avaient lieu chaque année depuis 1924 des exercices de tir.

II. En ce qui concerne le matériel blindé, le camp d'entraînement allemand était le camp de Kama. Situé à l'est de Kazan sur le fleuve Kama, ce camp d'exercice pour auto-blindées et tanks remonte à une date inconnue, postérieure à 1926 et antérieure à 1929. On y formait des commandants de char et d'unité de chars ; on y faisait des essais de matériel construit en Allemagne et l'on y comparait les chars allemands et les chars étrangers.

Les tanks, de fabrication Rheinmetall, Krupp, Daimler et Gute Hoffnungshütte étaient envoyés des usines allemandes en pièces détachées via Stettin et Leningrad et montés sur place à Kama.

Les directives concernant les programmes d'instruction du camp de Kama provenaient de Berlin par l'intermédiaire de la Z. Mo (Centrale militaire de Moscou) dirigée par le major Niedermayer. Les cours d'instruction, d'une durée de deux ans, étaient suivis par des militaires allemands et russes. Le camp de Kama, placé sous la haute autorité du général Lutz eut comme commandants successifs : le lieutenant-colonel Malbrandt, le major Ritter von Raldmaier puis le major Harpe.

Kama avait une succursale dans les environs de Moscou. — le camp de Katorg.

III. En ce qui concerne l'aviation, la formation des cadres s'effectuait de la manière suivante : Les officiers aviateurs allemands suivaient leur formation théorique en Allemagne, et, comme les officiers des chars d'assaut, ils partaient pour la Russie achever leur instruction pratique. Il existait à Lipetsk, dans le gouvernement de Tambov, à quatre cents kilomètres sud-sud-est de Moscou, des cours spéciaux pour le pilotage d'appareils très puissants et d'appareils de chasse. Dans le gouvernement de Tambov également, entre Woronej et Saratov, l'école d'aviation de Borisoglebsk donnait des cours techniques et l'instruction du pilotage aux officiers aviateurs.

Enfin, à partir de 1926, les Allemands avaient organisé eux-mêmes une école d'aviation en Crimée, à Katchinska, au nord de Sébastopol. Les Allemands qui y suivaient les cours quittaient l'Allemagne sous des noms d'emprunt et passaient par Constantinople et Odessa, comme touristes ou ingénieurs. Des pilotes russes suivaient les cours de Katchinska.

Dans ces camps allemands d'Union soviétique, les types d'appareils les plus utilisés pour les exercices de tir et le bombardement étaient les *Albatros L. 76*, *Junkers A. 35*, *Junkers G. 24*, *Dornier Merkur*, *Junkers W. 33*. Ces avions qui appartenaient à l'Institut allemand d'aéronautique (D.V.L.) ou à l'Union des industries aéronautiques (Reichverband der Deutschen Luftfahrindustrie) quittaient le camp d'aviation d'Adlershof (Berlin) et se rendaient en Russie en passant par Koenigsberg.

IV. Dans le domaine des armes chimiques, la collaboration russo-allemande commença immédiatement après la signature du traité de Rapallo en 1922. Lors du voyage en U.R.S.S. d'une commission des Affaires étrangères, un officier parti avec la commission resta en U.R.S.S. Il s'agissait du capitaine Nolte, ancien officier de liaison et spécialiste des armes chimiques. Dans le même temps, le Dr Speich, spécialiste des gaz et officier d'active, fut envoyé en Russie par le Reichswehrministerium. Tous deux organisèrent le recrutement et l'organisation d'officiers allemands dans l'industrie chimique militaire. Depuis 1922, 250 officiers ont été ainsi employés en Russie. Leur travail consista essentiellement dans le contrôle de la fabrication d'explosifs chimiques à la fabrique germano-russe de Bersol, à Trotsk, puis, à partir de 1928 environ, aux expérimentations au camp de Tomka, à Saratov. On sait encore peu de choses sur ce camp, où avaient lieu chaque année, en été, des essais de gaz toxiques avec des produits fabriqués notamment par I.G. Farben.

Après la prise du pouvoir par Hitler

A partir de 1933, date de la prise du pouvoir en Allemagne par Hitler, les renseignements concernant la collaboration militaire germano-soviétique devinrent de plus en plus rares. Il apparut bientôt que cette collaboration secrète était terminée ; et d'ailleurs l'Allemagne hitlérienne ne fit bientôt plus mystère de son réarmement. Mais dans les années 1933 à 1939, à Berlin comme à Moscou, nombreux restaient les partisans d'une collaboration entre les deux armées.

Du côté allemand, la plupart des anciens officiers restaient dans la tradition de von Seeckt, qui avait inauguré les rapports germano-soviétiques au lendemain de la guerre 1914-18.

En novembre 1939, au banquet offert par les Russes pour l'anniversaire de la Révolution d'Octobre, Blomberg porta un toast à l'Armée rouge. Mais seize mois plus tard, pour ne pas mécontenter Hitler, il n'accepta pas la rencontre que Toukhatchevsky, de retour des obsèques de George V à Londres, lui proposa lors de son passage à Berlin. En revanche, Fritsch et Beck ne cessèrent de prôner le maintien des bonnes relations avec la Russie. Quand le général Koenstrig fut nommé attaché militaire à Moscou, ils lui enjoignirent de rechercher l'amélioration des rapports avec l'Armée rouge. Le général von Stulpnagel, chef de la section des attachés militaires, des personnalités éminentes de la Reichswehr et du ministère des Affaires étrangères lui parlèrent dans le même sens.

Du côté soviétique, on déplorait vivement la froideur des relations, due à l'action personnelle du chancelier Hitler et des jeunes officiers gagnés aux idées nazies. Staline lui-même conseilla à Litvinov, commissaire aux Affaires étrangères,

d'être souple avec l'Allemagne, dont il ne tenait pas à se faire une ennemie à un moment où le Japon devenait menaçant. Quand le général Koestring fut reçu à Moscou, on remarqua la bienveillance particulière de son accueil.

Officiellement, les rapports étaient assez tendus, mais néanmoins il semble, à de nombreux indices, que des tentatives aient été faites pour renouer de bonnes relations entre les deux armées. M. Coulondre, qui fut en mission à Moscou de 1936 à 1938 a pu écrire, dans son livre « *De Staline à Hitler* » : « Je ne suis même pas sûr que, pendant toute cette période, certains contacts occultes aient jamais cessé entre Moscou et Berlin. »

Aussi, quand, dès le début de 1939, les dirigeants soviétiques eurent l'idée d'un rapprochement avec l'Allemagne les militaires soviétiques et allemands étaient tout disposés à reprendre le dialogue.

Les différentes phases de la collusion militaire germano-soviétique

La collaboration militaire entre la Reichswehr et l'Armée rouge connue, on le voit, différentes phases :

1°. — en un premier stade : livraisons d'armes et ébauche de négociations ;

2°. — de 1922 à 1928 : collaboration relative au matériel de guerre et construction d'usines allemandes en U.R.S.S. ;

3°. — de 1928 à 1933 : suppression progressive des usines de guerre allemandes, mais collaboration axée dans le sens de la formation et de l'utilisation des cadres.

Ces différentes étapes s'expliquent par les circonstances de l'évolution politique en Allemagne et en Russie.

Les premières livraisons d'armes avaient été négociées par les Russes aux prises avec les difficultés de la lutte contre les armées blanches et soucieuses de parer à toute menace.

De 1922 à 1928, la Russie, qui avait inauguré la NEP, recherchait l'aide étrangère pour reconstruire son industrie ; Trotski et Frounzé dési-

raient former et équiper l'Armée rouge. La collaboration était alors facile avec une Allemagne qui souhaitait de son côté soustraire aux contrôles alliés une partie de ses stocks militaires en les envoyant aux Soviétiques moyennant la possibilité de se livrer à des expériences et à des fabrications d'armes dans des usines en Russie. Ainsi, les firmes Junkers, Krupp et Stolzenberg purent installer en territoire soviétique des usines qui favorisaient les desseins de la Reichswehr tout en répondant aux désirs de la Russie. C'était d'ailleurs l'époque où la Russie n'était pas encore le pays totalement policier et verrouillé qu'elle allait devenir, ce qui permettait une grande liberté dans le fréquent échange de missions militaires chargées d'inspecter les usines et d'expérimenter le matériel.

A partir de 1928, la politique soviétique connut son « grand tournant ». Ce fut le début de l'industrialisation et du plan quinquennal ; les concessions industrielles faites à l'étranger disparurent et les usines allemandes installées en U.R.S.S. reprises par le gouvernement soviétique. Désormais, l'Armée rouge fut équipée par les usines russes.

1928, ce fut aussi l'année où la dictature stalinienne renforça l'appareil policier et créa le climat de méfiance envers l'étranger. La collaboration militaire avec l'Allemagne prit de ce fait un autre virage. On se passa des usines allemandes en Russie mais on garda, bien contrôlés, les techniciens allemands, et notamment les spécialistes des gaz. Moscou permit en revanche la formation des cadres allemands dans les camps soviétiques. Ces camps étaient faciles à surveiller et par ailleurs les cadres de l'Armée rouge pouvaient y bénéficier aussi de l'instruction et des compétences des officiers de la Reichswehr. Sans doute la Russie, qui tirait elle-même de substantiels avantages de cette collaboration militaire avec l'Allemagne, eût-elle continué à favoriser le développement de la Reichswehr si Hitler, arrivant au pouvoir, n'avait mis de lui-même un terme à cette collaboration en laissant les militaires allemands se livrer librement à leurs expériences en Allemagne.

Les Soviétiques avaient en tout cas permis à la Reichswehr, malgré le traité de Versailles, de disposer des spécialistes et du matériel qui en faisaient une armée moderne quand Hitler la prit en mains ; ils en avaient profité en outre pour enrichir l'Armée rouge de techniques expérimentées par les Allemands et de cadres instruits par les officiers de la Reichswehr.

L'opération Nekrassov

LE rédacteur en chef du grand journal *Soir à Paris*, Palotin, mécontent de la page anticommuniste qu'il a confiée au journaliste Sibilot menace de flanquer celui-ci à la porte, si dans les 24 heures, il n'a pas trouvé du neuf et du sensationnel, pour relancer une campagne antisoviétique défailante. Cette entreprise est d'autant plus urgente, que la candidate gouvernementale, Mme Bonoumi, qui patronne le réarmement allemand, est en mauvaise posture et risque d'être battue par les communistes. Le hasard fait se réfugier chez le pauvre Sibilot qui tremble à l'idée de perdre

sa place, l'escroc de Valera traqué par la police. Valera propose à Sibilot une mirifique combinaison susceptible de les tirer tous deux d'affaire : il se fera passer pour Nekrassov, ministre soviétique dont la presse bourgeoise s'est empressée de claironner la disparition mystérieuse, sous prétexte qu'il n'a pas assisté au dernier spectacle de l'Opéra de Moscou. (En réalité il est parti se reposer en Crimée).

Après bien des hésitations, Sibilot accepte la proposition de l'escroc. Naturellement *Soir à Paris*, saute sur cette occasion sensationnelle, et

le faux Nekrassov devient du jour au lendemain le héros de la presse bourgeoise et des milieux réactionnaires. Valera-Nekrassov exploite admirablement la situation en annonçant qu'il connaît par cœur les noms des 20.000 premières personnes à fusiller, le jour où les troupes soviétiques occuperont la France. Tout le monde (tout le monde bourgeois, bien sûr !) tient à honneur de figurer sur cette liste, et les révélations de Nekrassov assurent le triomphe de la candidate gouvernementale, à la suite du retournement opéré en sa faveur par un candidat primitivement opposé au réarmement allemand, mais qui, comme par hasard, figure en bonne place sur la fameuse liste.

A la fin, cependant, c'est l'escroc lui-même qui acceptera de se démasquer. Il se refuse en effet à jouer au service de la police un rôle de mouchard contre des journalistes communistes que la police veut impliquer dans une affaire d'espionnage. Gruger les riches et les puissants, soit ! mais l'escroc conserve assez de conscience morale pour ne pas s'attaquer aux pauvres et aux opprimés. Dûment chapitré par la fille de Sibilot, qui est une honnête journaliste progressiste, il rentrera dans le droit chemin, cependant que *Soir à Paris*, délesté de son rédacteur en chef, entame une nouvelle campagne de mensonges.

Telle est brièvement résumée le sujet de la pièce de Sartre, qui, à travers une intrigue de vaudeville, poursuit le double projet d'être à la fois une satire de la presse occidentale et de l'anticommunisme. L'objet évident est de donner au spectateur, après 4 heures de représentation copieuse, l'impression que la presse anticommuniste cultive systématiquement le mensonge et le bourrage de crânes, et que l'anticommunisme est une source inépuisable de sornettes, un piège à gogos !

Que l'anticommunisme serve parfois de matière première à des charlatans et à des escrocs, c'est vrai. Et cette affirmation ne saurait surprendre les lecteurs de ce bulletin. Nous avons été les premiers à démasquer les faussaires avec preuves à l'appui, ce que Sartre après tout n'a jamais fait. Nous n'avons cessé de mettre en garde, et la presse et les éditeurs contre les tristes élucubrations des Bessedovsky, Yves Delbars et consorts. Nekrassov après tout est le frère de Budu Svanidzé ou de ce mythique parent de Béria, à qui Bessedovsky décerna naguère un certificat d'existence. Ce qu'il fallait penser de ces mystifications rémunératrices, nous l'avons dit, et largement. Il n'y aurait donc aucunement lieu de tenir grief à Sartre de manier le fouet de la satire contre les escrocs, même au prix d'une exagération des situations que justifie l'optique de la scène. Au contraire.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. *Nekrassov* n'est pas un réquisitoire contre le charlatanisme. C'est une charge contre la presse et contre l'anticommunisme. Cette pièce n'a pas d'autre objet que de convaincre le spectateur que l'anticommunisme se réduit au charlatanisme et au mensonge. L'anticommunisme n'est que cela, ne peut être que cela : une sorte de cocktail burlesque dont les composantes sont le bourrage de crânes systématique, la veulerie, l'exploitation éhontée de la crédulité publique, et enfin la peur panique de la classe bourgeoise.

Tout se passe comme si l'anticommunisme était une sorte de psychose, sciemment entretenue par un groupe d'hommes, qui fabrique l'opinion. Par là cette pièce apparaît comme une sorte de salaire versé par Sartre à la cause communiste,

en signe d'allégeance. *Nekrassov* c'est le tribut destiné à faire oublier les *Mains sales*.

Or dans le moment même où Sartre s'efforce de dénoncer une escroquerie il se fait lui-même complice d'une escroquerie évidente. Car il n'est pas de satire digne de ce nom qui puisse réserver toutes ses flèches aux mensonges vrais ou inventés d'une certaine presse et qui épargne en même temps avec un soin jaloux ceux de la presse adverse. Pour le spectateur doué d'un minimum d'esprit critique, cette partialité systématique est à la longue la source d'un comique que l'auteur n'avait certes pas prévu. Le malheur pour Sartre, c'est que la plupart des traits décochés par lui aux journalistes de la presse réactionnaire et aux anticommunistes, acquièrent une percussion singulière, si on les retourne contre ses nouveaux amis. Cette satire agit comme un boomerang, lancé par une main maladroite.

Il est peut-être tentant de montrer le président du conseil d'administration de *Soir à Paris*, en train de reprocher à son rédacteur en chef la publication d'une photo représentant des Soviétiques confortablement chaussés de bottes, au lieu de maquiller la photo afin de les représenter pieds nus. Tentant mais dangereux. Car quiconque a un peu de mémoire, se souviendra des photos d'araignées et des mouches prétendument pesteuses dont la presse communiste fit une si large consommation. Et que dire des truquages de *Fils du peuple*, de ces photos de Thorez, en prison et chez les mineurs, sur lesquelles, entre deux éditions, on a fait disparaître Marty et Lecœur ? Et que penser de cet « honnête » journal progressiste, — *Libération* pour ne pas le nommer — qui à la suite d'une manifestation communiste transforma la photo d'un agent de police jeté à terre en manifestant en peignant des rayures sur son pantalon ? Ce qui valut à ce journal une condamnation en bonne et due forme. Et c'est à *Libération* que Sartre est allé confier le récit de son voyage en U.R.S.S. !

Il est peut-être plaisant de voir sur scène le journaliste Sibilot se creuser en vain la tête à la recherche d'une idée sensationnelle qui lui permette de conserver sa place. Les journalistes de la grande presse sont-ils coutumiers de ces angoisses pénibles ? Nous ne savons. Mais Sartre ne pense-t-il pas que le spectacle d'un Courtade, en train de se demander « Voyons ! Comment vais-je expliquer que les médecins criminels sont aujourd'hui innocents, que Tito repasse de la catégorie des vipères lubriques à la dignité de maréchal, que l'admirable Malenkov a toujours été un incapable ? » Oui, ne pense-t-il pas que ce spectacle aurait une autre saveur, une autre portée ? Si nous citons Courtade, c'est pur hasard, ce n'est pas le choix qui manque. Il y a Aragon, l'homme de toutes les corvées, depuis la justification du pacte avec Hitler qui renforçait la paix, jusqu'aux sournoises calomnies contre Paul Nizan, calomnies qu'un certain Sartre fustigea en son temps. Il y a André Wurmser qui vitupérait son beau-frère Jean Cassou, coupable de tifisme. Il a bonne mine aujourd'hui ! Et il y a ce Kanapa, que Sartre connaît assez pour l'avoir qualifié de crétin, à la suite de quoi l'autre lui adressa de plates excuses sur ordre de ses patrons. Si Sartre était en mal de scènes satiriques, que ne nous a-t-il montré celle-là !

« Il faudra — dit à moment donné Nekrassov — que vous commenciez à vous méfier de tout le monde, à soupçonner vos amis, vos parents » (nous citons de mémoire). On reconnaît là la satire du mac-carthysme. Mais tout de même il convient de montrer même dans une pièce gaie,

un minimum de sérieux, le régime de la terreur et de l'inquisition n'est pas à ce point développé en Occident qu'il interdise à Sartre de faire jouer sa pièce, et aux spectateurs progressistes d'aller l'applaudir sans risque de se faire arrêter à la sortie. Il est bien vrai qu'on vit dans un certain procès une femme venir déposer contre son mari et un fils demander comme une faveur au tribunal de faire pendre son père. C'est une scène qui ne s'est déroulée ni à New York, ni à Paris, mais à Prague. Peu de temps après Sartre grimpa sur les tréteaux de Varsovie aux côtés des complices des bourreaux !

« J'étais un pauvre idiot ! » déclare le candidat adversaire du réarmement allemand, quand il apprend qu'il est sur la liste des 20.000. Plate confession qui fait de lui un personnage burlesque. Mais est-ce en U.R.S.S. ou en Occident qu'on a entendu des hommes dire : « Je suis un lâche, un espion, un monstre à face humaine, un triste rebut de l'humanité ! » Il est vrai que ces déclarations ne prêtent pas à rire !

Il est facile de faire rire les spectateurs progressistes ou communistes, assez nombreux le soir où nous avons assisté à cette représentation, parce que la presse bourgeoise s'empresse de conclure de l'absence de Nekrassov à l'Opéra de Moscou, à sa disparition mystérieuse, alors qu'il est tout simplement allé se reposer en Crimée. Quelle

stupidité de croire de pareilles sornettes ! Sartre oublie simplement que l'absence de Béria à une représentation de l'Opéra de Moscou, n'était pas tout à fait dénuée de sens et que si le gouvernement russe lui avait accordé le droit au repos, ce n'était pas dans un palace de Crimée, mais à la Loubianka ! Petite différence, que seules sans doute, des cervelles réactionnaires et obscurantistes sont en mesure d'apprécier.

Il serait facile de citer d'autres exemples. En fin de compte, la plupart des scènes de *Nekrassov* seraient excellentes si on les transposait dans le monde communiste.

Cette pièce a naturellement été saluée avec enthousiasme par la critique communiste. Guy Leclerc dans *l'Humanité* en a fait le plus vif éloge. Le même Leclerc au lendemain des *Mains sales*, traitait Sartre de « démagogue de la 3^{me} force », et de « philosophe nauséux ». Le soir où nous avons assisté à la représentation de *Nekrassov*, la claque progressiste et communiste formait un peloton assez compact, les applaudissements et les rires qu'elle prodiguait, évoquaient les huées dont elle saluait la projection des *Mains sales*, quand cette pièce fut portée à l'écran. Sartre a désormais les applaudissements et les éloges qu'il mérite.

Il est mûr pour se faire jouer en U.R.S.S.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Curieux événements au sein de la "Société des amitiés anglo-polonaises" et dans le P.C. d'Écosse

UN des fronts communistes qui a eu le plus de succès en Grande-Bretagne est la *Société des Amitiés anglo-polonaises*, qui correspond à l'Alliance France-Pologne. La Société des Amitiés anglo-polonaises fut fondée en 1946 sous la dénomination « *Les Amis de la Pologne démocratique* ». Elle avait à cette époque comme président le très respectable membre du Parlement George Thomas et comme secrétaire administratif, le tout aussi respectable Capitaine Farr.

En 1948, les « *Amis de la Pologne démocratique* » prirent le nom de « *Société anglo-polonaise* » et peu après la « *Société* » déménagea de l'Ambassade de Pologne au numéro 81, Portland Place, que le gouvernement de Varsovie avait acheté pour la transformer en un « *Institut polonais* ».

En 1950, le capitaine Farr cessa d'être secrétaire et fut remplacé par un partisan plus fervent de la cause communiste polonaise. Depuis longtemps, George Thomas n'avait plus rien à voir avec la Société dont le nom, en 1950, avait une fois de plus été modifié par l'adjonction du mot « *Amitiés* ». Simultanément les statuts avaient été modifiés pour permettre de surveiller de plus près l'identité des candidats-membres. Auparavant il suffisait aux nouveaux membres de payer

leur cotisation ; dorénavant ils devaient être admis par un comité de sélection.

En 1946, les « *Amis de la Pologne démocratique* » publiait un modeste magazine mensuel *New Poland*. Avec le temps, cette publication devint de plus en plus importante, bien que le prix en restât inchangé (25 francs) ; dans une certaine mesure, l'affaire repose sur la publicité commerciale (un de ses clients les plus fidèles est l'entreprise de transport « *Metropolitan Vickers Ltd.* » qui a plusieurs reprises obtint des commandes de Pologne). Mais même en tenant compte de l'appoint fourni par la publicité, il ne fait aucun doute que le journal, en tant qu'entreprise commerciale n'a jamais couvert et ne couvre pas encore ses frais. Par contre, en tant que moyen de propagande, cette publication attrayante n'est pas à négliger.

Le rôle de la « *Société* » était d'organiser des conférences, des expositions, en relation avec l'Institut Polonais, dépendance officielle de l'ambassade. La société organise aussi officiellement des tournées de la plupart des délégations qui se rendent en Pologne et sa bénédiction est nécessaire à quiconque désire obtenir un visa polonais. Elle participe également à la gestion du « *Club de Varsovie* » qui sert en partie de restau-

rant à l'Ambassade et en partie de lieu de réunion pour les Anglais sympathisants. On y trouve cuisine et spécialités polonaises à un prix raisonnable. Mais à la condition d'être membre de la « Société ».

La Société collabore avec d'autres associations telles que la « Ligue des Amitiés anglo-tchèques » et l'Association culturelle et sociale polonaise » qui opère parmi les émigrés polonais pour le compte de l'Ambassade de Pologne.

Le principal centre d'activité de la société est à Londres. Mais elle possède également une section très active en Ecosse. Des incidents récents survenus à son bureau d'Ecosse ont clairement montré qu'elle est placée sous le contrôle du P.C. de Grande-Bretagne.

Officiellement ces incidents furent décrits comme suit dans le numéro de juin 1955 de *New Poland* :

« Nos membres écossais apprendront avec intérêt que Mme Mary Aitken, qui a fourni une aide appréciable à notre bureau d'Ecosse, a pris en charge la direction de notre bureau, 27, Hope Street à Glasgow, après le départ de M. Nixon et en attendant la nomination d'un nouveau directeur. La commission exécutive a félicité Mme Aitken de son initiative et de l'intérêt qu'elle témoigne à notre association. Momentanément les rapports du bureau nous ont été refusés, mais une enquête est en cours qui fournira les détails des événements tels qu'ils ont été enregistrés par la Société. »

Malgré sa formulation prudente ce bref avis montre que quelque chose ne tourne pas rond dans les affaires de la Société. Les faits furent révélés par le journal socialiste écossais de gauche *Forward*, parfaitement informé des intrigues communistes :

« Le renvoi du secrétaire d'une des organisations de front communiste de Glasgow a ouvert une crise qui peut avoir de sérieuses répercussions sur un grand nombre de communistes au sud de la frontière (anglo écossaise). Les ennuis ont commencé lorsque le secrétaire du comité écossais de la société, M. Nixon (qui est inscrit au P. C.) renvoya un membre de son personnel. La personne en question se rendit immédiatement chez M. Laughlan, secrétaire du parti communiste en Ecosse, pour émettre une protestation. Peu après, Laughlan eut une entrevue avec Nixon au cours de laquelle ils discutèrent de cette affaire, mais Nixon maintint sa décision de renvoyer la personne en question. D'après Nixon, Laughlan insista pour désigner lui-même le successeur de cette personne renvoyée — bien qu'il ne soit pas membre ni du bureau de la Société ni même de l'organisation.

« Quinze jours plus tard, — le 1^{er} avril — une nouvelle personnalité entre en scène — un certain Ellerby, qui venait d'être nommé secrétaire national de la Société, (apparemment il avait changé rapidement de fonctions, puisqu'il était auparavant membre du bureau des Amitiés Sino-Britanniques). Sans autre forme de procès, il renvoya M. Nixon. Nixon suivit l'exemple de son ancien employé et demanda que leur cas à tous deux soit évoqué devant M. Laughlan. C'est ce qui fut fait et Laughlan, comme on pouvait s'y attendre, soutint Ellerby. Quatre jours plus tard, le comité écossais de la Société se réunit; 9 membres de l'exécutif étaient présents, dont plusieurs membres influents du P.C. Après une longue discussion une motion de confiance envers Nixon fut adoptée à l'unanimité. Cette décision fut transmise à Londres. La réponse fut immédiate. Deux

jours plus tard, les dirigeants de la succursale écossaise de la Société, membres du P.C. reçurent le télégramme suivant : ordre d'assister à la réunion de ce soir à 17 h. 30, Miller Street. Signé, Laughlan. » (Le quartier général du P.C. écossais se trouve à Miller Street).

« Selon M. E. H. Becker (un des membres communistes du Comité exécutif de la Société), 7 membres du P.C. s'y rendirent. Toujours selon Becker, ils discutèrent des affaires de la Société. Becker émit une protestation d'autant plus violente que certains des assistants n'étaient même pas membres de la Société. Dans une lettre adressée à tous les membres de l'Exécutif National de la Société, il déclara : « Je proteste contre l'intrusion du P.C. dans les affaires de la Société et des autres organisations du même genre ». Cependant les autres membres communistes du Comité écossais de la Société, qui étaient prêts à toutes les audaces en l'absence de Laughlan, n'osèrent pas le braver en sa présence. Aussi, l'un après l'autre, ils abandonnèrent la position qu'ils avaient prise quelques jours avant.

« Le 24 avril, Ellerby et 2 de ses partisans du Bureau exécutif national de la Société des Amitiés polono-britanniques se rendirent à une réunion de l'exécutif écossais ; ils déclarèrent que le comité écossais pouvait discuter de l'affaire tant qu'il voudrait, mais que la décision de renvoyer Nixon était irrévocable. L'affaire en est là. Nixon a déjà donné sa démission du P.C. déclarant qu'il ne peut pas rester plus longtemps membre d'un Parti, alors qu'il a perdu toute confiance en la bonne foi de ses dirigeants. D'autres démissions et expulsions sont imminentes. »

En novembre 1952, Harry Pollitt, secrétaire général du P.C. de Grande-Bretagne écrivit un article spécial dans l'organe hebdomadaire du parti *World News and Views* (qui s'appelle à présent « *World News* ») dans lequel il félicitait la section écossaise du Parti pour le travail accompli en 1952 et engageait les autres sections du Parti à suivre son exemple. Pollitt vantait en particulier « la direction écossaise, qui avait réussi sous la conduite du secrétaire de section, le camarade Laughlan, à fonder une solide direction collective ». La section écossaise était un modèle à suivre pour implanter une politique de front commun et pour amener des « milliers de nouveaux membres » au Parti et aux Jeunesses communistes.

Quelques mois à peine après ces louanges du chef de Parti, le Comité de la section écossaise connaissait des difficultés de recrutement à la suite de la démission de 4 membres du Parti en juillet 1953. Ces démissions constituaient une protestation contre l'expulsion d'un certain nombre de membres du Parti pour des raisons qui n'ont jamais été publiquement expliquées. 3 des 4 démissions provenaient de membres influents des organismes locaux du Parti : Harry McShane avait été membre du Parti durant 31 ans et était le plus ancien membre du Comité de la section écossaise et le représentant en Ecosse de l'organe du Parti *Daily Worker* ; Alec Bernstein était ingénieur et fut autrefois secrétaire de l'important comité local de Gorbals, dans le quartier industriel de Glasgow ; Hugh Savage, plombier, fut un des meneurs de la grève des apprentis de Clyde-side en 1952, et fut membre du Comité du Parti de la ville de Glasgow ; le dernier, Bill McCullough, était un agent d'assurances. Bernstein et McCullough avaient déjà été suspendus tous les deux autrefois pour avoir critiqué la direction du Parti.

D'après tous les renseignements, ces 4 hommes étaient des militants de gauche qui démissionnèrent.

rent pour protester contre l'abrutissement et la concentration du pouvoir au sein du Parti. Mc Shane déclara à la presse qu'il dévoilait les difficultés du P.C. au public parce qu'il désirait défendre quelques-uns de ses jeunes camarades qui avaient quitté ou avaient été expulsés du Parti. Dans sa lettre de démission, il déclara au Comité de section : « On attend de moi que je donne mon accord au renvoi d'un certain nombre de jeunes camarades qui possèdent des qualités supérieures à celles des hommes qui veulent les renvoyer. Je m'oppose à ce que le P.C. soit un instrument servant la vanité et les ambitions de ses fonctionnaires permanents. »

A l'organe du Labour Party, le *Daily Herald*, Mc Shane déclara que « le P.C. a construit un appareil... qui accorde un pouvoir énorme à la direction. Il permet à cette direction de rester en place en permanence. On prétend que les membres ont la possibilité de changer les choses lors des congrès, mais la liste des noms proposés pour l'Exécutif par la direction est régulièrement adoptée. Si on veut s'opposer à un des 40 noms proposés, il faut que l'on s'oppose également aux 39 autres, parce que la liste est présentée en bloc. Cette concentration de pouvoir dans la direction s'est développée à tel point que le secrétariat est actuellement considéré comme infaillible. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec sa politique, on lui répond que cela constitue une attaque contre Harry Pollitt.

« Un autre aspect du communisme qui provoque le mécontentement est sa manière d'enrégimenter les gens. On peut admettre que les gens applaudissent spontanément mais lorsque tout le monde est obligé d'applaudir debout un discours, cela devient une véritable farce. »

Alec Bernstein émet le même genre de récriminations et fait allusion à une inquiétude générale : « Les jeunes gens qui débauchèrent les ouvriers du bâtiment à l'occasion de la querelle de Merrylee (une grève) ont été suspendus. Les camarades qui mirent les slogans sur la Corée sur le

pont suspendu et les camarades qui hissèrent le drapeau des Rosenberg furent mis sur la sellette et punis. Tant que cette situation continuera, aucun travailleur honnête au courant de ces faits ne pourra encore accorder son soutien au P.C. »

*
**

Ces deux actes de rébellion ont eu lieu à 2 ans d'intervalle et entre temps aucune autre manifestation du mécontentement n'est parvenue aux oreilles du public. A coup sûr aucun blâme ne fut infligé à Laughlan et sa position dans la hiérarchie du parti est plus élevée que jamais. En effet, lors des dernières élections générales britanniques, Laughlan bénéficia de loin du plus grand nombre de votes de tous les candidats communistes. Candidat pour West Fife, il totalisa 5.389 votes, soit 14 % de plus qu'en 1951. On présume qu'aucun candidat communiste ne s'attendait à gagner un siège, mais Laughlan fut un des seuls qui ne perdit pas la caution de 150 £ que tout candidat au Parlement doit déposer et qu'il perd s'il ne remporte pas un certain pourcentage des votes exprimés.

Aux élections pour West Fife, le candidat travailliste emporta 26.849 votes et son adversaire de droite 10.638 votes, de telle sorte qu'on ne peut pas dire que les voix accordées à Laughlan constituent un soutien massif. Mais elles montrent jusqu'à quel point les directives du Parti peuvent inciter les camarades disciplinés à voter pour leurs supérieurs.

En général ces événements démontrent que le Comité exécutif national du P.C. et le Comité de la section écossaise gardent le contrôle de l'appareil quelles que soient les protestations des rebelles. Tel est le système de la « centralisation démocratique » dans le P.C. de Grande-Bretagne.

JOHN CLEWS.

Journaux hitlériens subventionnés par Moscou

DANS le numéro 116 (1-15-X-1954) de notre bulletin, nous avons fait allusion à un journal allemand de tendance fort nationaliste, dont le déficit, aussi considérable que régulier, ne peut être comblé que par les largesses intéressées des propagandistes moscovites. Ce qui n'était à ce moment-là qu'une imputation fondée sur des indices sûrs mais difficilement démontrables, et pour cause, se trouve à présent nettement établi par un jugement rendu le 24 mai 1955 par la première Chambre du tribunal de première instance de Munich.

L'affaire présente un intérêt tout particulier du fait que cette feuille s'adresse aux anciens nationaux-socialistes et qu'elle leur suggère une attitude pour le moins étrange. Les meilleures plumes de l'époque hitlérienne y collaborent, désarçonnant ainsi la méfiance de ceux qui s'étonnent de voir ledit journal attaquer sans cesse les puissances occidentales et ne parler des Soviétiques qu'avec une circonspecte mansuétude.

Le premier nom de cet hebdomadaire luxueusement édité, était la *Deutsche Nationale Zeitung*, rédigée dans les bureaux de feu le *Voelkischer Beobachter*. S'inspirant du fameux *Das Reich* que dirigeait Goebbels, il étalait fièrement sur sa pre-

mière page les trois couleurs nationales — noir, blanc et rouge — de l'Empire allemand et de l'Allemagne hitlérienne. Ses pages culturelles étaient — et sont toujours — remarquables, d'une tenue littéraire bien rare aujourd'hui et ornées de photographies choisies avec goût. Ses articles étaient — et sont encore — d'une virtuosité machiavélique, distillant avec science un poison subtil et pénétrant, flattant avec adresse les sentiments nationaux du lecteur dénazifié, afin de l'amener, petit à petit, à se tourner vers l'Est. Non pas que cet organe eut jamais tenté de convertir ses abonnés au communisme. Tei n'est pas son but, ni même sans doute l'intention de ceux qui le rédigent. Il cherche seulement à persuader des bonnes intentions de l'U.R.S.S. quant à la réunification de l'Allemagne et à convaincre les démocraties de mauvais vouloir à ce propos. Il s'agit donc pour lui de créer un climat favorable aux diverses manœuvres diplomatiques des Soviétiques et de jeter la suspicion sur les intentions ou la sincérité des pays occidentaux.

On s'étonnait beaucoup dans les milieux avertis que ce sabotage des bons rapports qu'entretient avec l'Ouest la République fédérale n'eut jamais attiré l'attention des services de surveillance à la tête desquels était placé le bellâtre

Otto John. Mais un beau jour, ce dernier disparaissait à Berlin et la *Deutsche Nationale Zeitung* suspendait sa publication. Peut-être n'y a-t-il pas le moindre rapport entre ces deux faits. En tout cas, deux ou trois semaines plus tard, un nouveau journal, *Die Nation*, paraissait à Munich. Sa présentation, sa ligne politique, l'équipe assez éclectique de ses collaborateurs, ses bureaux, ses employés, son imprimerie étaient les mêmes. Il n'y avait de changé que le nom de la feuille et celui de l'éditeur.

Quelques mois avant cette métamorphose, le 2 février 1954, un journal mensuel munichoïse, *Die Parole*, accusait la *Deutsche Nationale Zeitung* d'être largement subventionnée par l'Est. Cet hebdomadaire lui adressa une réponse que *Die Parole* refusa d'insérer, affirmant qu'elle était en mesure d'apporter la preuve de son accusation. Le débat fut alors porté devant la justice par la *Deutsche Nationale Zeitung* et, le 16 avril 1954, l'avocat de l'autre partie mettait à la disposition du tribunal une série de documents qui établissaient la véracité de l'assertion faite par le courageux mensuel de Munich. Le juge accorda à la partie plaignante un délai d'un mois pour contester la valeur des documents produits. Comme la *Deutsche Nationale Zeitung* ne fut pas en état de les réfuter, le jugement rendu une année plus tard débouta les plaignants et les condamna aux dépens. Cet arrêt habilite donc, en quelque sorte, l'accusation formulée par *Die Parole*.

Il est possible que, juridiquement, il soit diffi-

cile de convaincre le nouvel organe, *Die Nation*, d'une connivence aussi pécuniairement intéressée que celle de la feuille qui disparut, sans doute opportunément, l'an dernier. Mais, par contre, on peut aisément établir l'identité qui existe entre la politique de la feuille condamnée et celle de son succédané actuel. On a le droit en tout cas de dénoncer l'action nocive de ce dernier, qui tout en condamnant théoriquement le communisme, s'ingénia à présenter l'U.R.S.S. aux Allemands comme un voisin présentable, voire aimable, n'ayant d'autre ambition que de réaliser la réunification du Reich.

Non moins caractéristique et plus grave peut-être est le cas de l'ancien ministre fédéral Heinemann, qui abandonna son portefeuille, il y aura bientôt trois ans, parce qu'il n'était plus d'accord avec la politique étrangère du chancelier Adenauer. Il fonda un parti nouveau et mena une campagne dispendieuse en faveur de la politique de neutralité. Aujourd'hui, un tribunal va devoir rendre un jugement dans l'affaire qui l'oppose à ceux qui l'accusent d'avoir reçu de l'Est des sommes importantes pour mener ses campagnes électorales. Les débats ne sont pas clos. Néanmoins, étant donné que M. Heinemann n'a contesté que le montant des subventions et non le fait de les avoir reçues, il semble dès à présent établi qu'ici aussi, l'Union soviétique, ou ses exécutants berlinois, n'ont pas ménagé leurs marks ou leurs roubles pour persuader les Allemands de rester neutres entre l'Est et l'Ouest.

L'affaire Vittorio Vidali

LE *mea culpa* idéologique du premier secrétaire du P.C., de l'U.R.S.S. devant Tito, le 26 mai 1955, fit l'effet d'une véritable bombe parmi les communistes de Trieste. Quoiqu'habitué à suivre les plus étranges revirements politiques de Moscou, les 30.000 électeurs et les 4.000 militants du parti communiste de Trieste (P.C.T.) durent avoir le souffle coupé. Jusqu'en 1948, ils avaient suivi la politique yougoslave : ils avaient accepté la perte de l'Istrie et de la Dalmatie et préconisé le rattachement de Trieste à la Slovaquie. L'excommunication de Tito par le Kominform avait été accueillie par les militants italiens avec exaltation : elle leur permettait enfin, sous couvert idéologique, de ne plus renier systématiquement leur italianité. Or voici Tito réhabilité, choyé même par le P. C. soviétique.

Le P.C.T., resté autonome même après le retour de Trieste à l'Italie, avait encore la veille du 26 mai souligné que les entretiens de Belgrade allaient être uniquement inter-étatiques. L'éclat de Khrouchtchev accula le P.C.T. à l'alternative : ou suivre la ligne du P.C. soviétique et perdre totalement la face et tendre la main au P.C.Y. — ou, paradoxalement, adopter la position titiste et maintenir que le P.C.Y. reste en dehors de la famille communiste kominformiste.

Le 28 mai, sous la présidence de son chef, Vittorio Vidali, le C.C. du P.C.T. tint une longue réunion tumultueuse, tout en félicitant l'U.R.S.S. de sa politique de détente internationale, le P.C.T. affirma sa position nettement hostile à Tito. Le C.C., unanime, s'était rangé derrière Vittorio Vidali.

Qui est Vittorio Vidali, chef incontesté des communistes triestins ?

Né le 27 septembre 1900 à Muggia près Trieste, Vidali entra à dix-sept ans aux Jeunesses socialistes et dès 1922 il joua un rôle important dans les Jeunesses communistes italiennes. En 1923, il s'enfuit aux Etats-Unis où il dirigea jusqu'en 1928 à Chicago les journaux communistes *La Campagna* et *Il Lavoratore*. Il séjourna ensuite au Mexique, puis en U.R.S.S. (1930-1934 ?). Pendant la guerre d'Espagne, Vidali lutta comme commissaire politique dans les rangs républicains sous le nom de Carlos Contreras ; il participait en même temps à la liquidation des éléments antistaliniens et semble avoir été fort compromis dans le meurtre du militant anarchiste italien Camillo Berneri à Barcelone.

Après la débâcle républicaine, Vidali séjourna jusqu'en 1947 au Mexique où il dirigea l'action des « antifascistes » italiens, groupés dans le « Movimento Garibaldi ». Il retourna en Italie sous le nom d'Emilio Sormenti, journaliste, correspondant du *El Popular* de Mexique. Après un bref stage à Moscou, il fut envoyé pour « prendre en main » le P.C. de Trieste ; il y arriva à la fin de 1947 avec, ô ironie, un passeport yougoslave au nom de Stefanich. C'est Vidali qui fournit au Kominform la plupart des données permettant de mettre Tito en accusation. C'est Vidali, homme à tout faire de Moscou, qui alla tenter un baroud d'honneur pour sauver la face du Parti communiste triestin, et la mémoire de Staline...

Vidali, « le jaguar du Mexique », a été surtout touché par l'affirmation de Khrouchtchev que la rupture avec Tito était l'œuvre du traître Béria et consorts. Vidali n'avait-il pas fourni lui-même une partie importante des témoignages contre

Tito ? N'avait-il pas éliminé impitoyablement les éléments titophiles à Trieste : Laurentis, Iaksétitch, Stoka, Oursitch, Babitch, etc. ? Aussi sa réaction fut rapide et brutale.

Alors que la presse communiste et nennienne reproduisait en Italie sans commentaire les déclarations et communiqués de Belgrade, le 30 mai, l'organe officiel hebdomadaire du P.C.T., *Il Lavoratore*, rendait publique la motion antititiste du C.C. du 28 mai. Celle-ci avait été également communiquée à l'organe central du P.C.I. *L'Unità*, qui avait refusé de la reproduire. Outre la motion, *Il Lavoratore* imprima un long éditorial polémique.

La motion du P. C. T. avait été prise en conclusion d'un rapport de Vidali sur « la politique des communistes pour contribuer à l'unité de la population slovène dans la lutte pour ses droits nationaux » ; elle se terminait ainsi :

« Le Comité central du parti communiste de Trieste réaffirme que les communistes triestins doivent être fiers des luttes menées ces dernières années pour rebâtir le parti sur les bases du marxisme-léninisme-stalinisme et de l'internationalisme socialiste qui ont permis d'entourer le parti de la foi des masses travailleuses, de la solidarité du mouvement démocratique et du respect des adversaires. »

Ainsi le C. C. refusait de renier huit années de lutte antititiste.

Quant à l'éditorial, attribué à Vidali en personne, il est encore plus explicite.

Sous l'en-tête « La déclaration du camarade Khrouchtchev et les communistes triestins », après avoir affirmé la gratitude de tous les peuples envers l'U.R.S.S. pour ses initiatives de paix, l'éditorialiste s'écrie — au sujet des « machinations des ennemis du peuple Béria, Abakoumov, etc. » :

« Notre surprise devant cette affirmation a été énorme. Notre Parti en a été secoué tout comme la bora [sorte de mistral — N.D.L.R.] secoue nos arbres. Tous savent que notre parti et tous les démocrates triestins, italiens et slovènes, manifestèrent à l'annonce de la résolution du Kominform unanimement et avec éclat leur gratitude. Elle reflétait une situation qui durait sur notre territoire depuis des années. Depuis des années une prise de position analogue pour l'essentiel s'était créée dans l'esprit de tous les Italiens, sur la base de leur expérience, de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, de ce qui se faisait et de ce qu'ils étaient obligés de faire. Depuis longtemps nous étions tous convaincus que ce n'était point le marxisme-léninisme qui était appliqué à notre territoire et dans le pays, ni quant au problème des minorités nationales, ni quant à la question ouvrière et paysanne, ni quant à la politique syndicale, ni quant à la vie du parti et des organisations de masses. C'était un nationalisme effréné, camouflé en socialisme, c'était de l'aventurisme, du sectarisme, du terrorisme politique et physique.

« Nous justifîâmes pleinement cette résolution dans ses parties fondamentales par nos documents, par nos souffrances, par nos expériences — sans qu'il fut besoin d'intervention de Béria et d'agents de l'impérialisme. C'est pour cela que nous ne pouvons être solidaires de la déclaration du camarade Khrouchtchev, et — quoique nous soyons profondément affligés par cette divergence de vues — nous aimons mieux exprimer franchement notre opinion, car nous sommes con-

vaincus que celle-ci, du moins pour ce qui est de notre expérience, correspond à la vérité objective.

« Il est évident pour tous que si nous avions été persuadés en juin 1948 — cela d'autant plus que les relations entre notre parti et le P.C.Y. étaient à l'époque très étroites et d'absolue dépendance — qu'en Yougoslavie, que dans la zone B, se pratiquait le socialisme, le marxisme et le léninisme, et qu'à Trieste notre parti était dirigé par des hommes, par des normes et par des méthodes véritablement communistes, alors la prise de position des communistes triestins eût été différente. Cette prise de position avait été méditée, consciente ; elle n'a pas été un pur acte de discipline aveugle. Il est également évident que si nous étions convaincus comme le camarade Khrouchtchev de nous être trompés, d'avoir jugé sur la base de documents qui se sont montrés être faux ou fabriqués par des agents de l'impérialisme ou par des ennemis du socialisme, nous n'eussions point hésité un moment à souscrire aux déclarations du camarade Khrouchtchev.

« Nous disons tout cela aussi pour nos adversaires, particulièrement pour ceux qui, à cause de notre position, nous ont appelés des paillasses et des sectaires. Si le fait d'être des paillasses, des sectaires, des vermines malfaisantes, des têtes de mule incorrigibles, signifie avoir des principes, du caractère, de la dignité, de l'honnêteté politique et morale, eh bien, alors nous déclarons ne pas nous sentir offensés par de telles qualifications. Nous aimons encore mieux être tout cela que d'être des vendus et des mercenaires. »

Ce texte révélateur à bien des égards eut un retentissement énorme dans toute l'Italie : le défi du P.C. de Trieste au P.C. de l'U.R.S.S. fut au centre de l'intérêt politique. La déclaration de *Il Lavoratore* semblait annoncer plus qu'un geste de mauvaise humeur. Aussi la réaction du P.C.I. ne se fit-elle pas attendre.

La réaction du P.C. italien

Le lendemain, 31 mai, Luigi Longo, secrétaire général adjoint du P.C.I. et lieutenant de Palmiro Togliatti, publia dans *l'Unità* une déclaration dont la portée est d'autant plus significative de l'alignement inconditionnel du P.C.I. sur le P.C. soviétique que ce fut précisément Luigi Longo qui signa avec Eugenio Reale au nom du P.C.I. la résolution du Kominform du 28 juin 1948...

Voici ce qu'écrivait Luigi Longo :

« C'est avec étonnement et stupeur que j'ai lu l'article publié par *Il Lavoratore* de Trieste sur les déclarations faites par le camarade Khrouchtchev à son arrivée à Belgrade. Il ne peut y avoir de doute que cet article exprime une position erronée, due certainement à une évaluation hâtive et superficielle de faits et de paroles mal rapportés et mal interprétés. La déclaration du camarade Khrouchtchev sur la volonté de la part des soviétiques d'éliminer tout obstacle sur la voie de la normalisation complète des rapports entre l'U.R.S.S. et Yougoslavie, et sur le désir des représentants du P.C. de l'U.R.S.S. de rétablir la confiance entre les partis des deux pays, ces déclarations servent sans nul doute à réduire la tension internationale, à maintenir et à consolider la paix dans le monde. Elles correspondent donc pleinement aux intérêts de la classe ouvrière et des paysans travailleurs des deux pays et du mouvement ouvrier international en son ensemble, et elles ne peuvent être qu'approuvées et saluées avec satisfaction par tous les communistes et par tous ceux qui ont à cœur la paix et un avenir meilleur de l'humanité. Les déclarations

des camarades de Trieste peuvent peut-être trouver une justification dans l'exaspération de la lutte qui divise depuis des années le mouvement démocratique et ouvrier local. Mais nous sommes certains que les camarades triestins, après examen plus attentif des déclarations du camarade Khrouchtchev et après plus ample réflexion, se rendront compte des jugements iniques et de l'erreur que constitue leur prise de position précipitée. »

« D'autre part il faut dire que personne n'a demandé ni ne peut demander aux camarades triestins de répudier l'action que, sur la base des principes marxistes-léninistes, ils ont toujours menée pour défendre et renforcer le mouvement ouvrier et démocratique à Trieste, en se fondant sur l'unité et l'esprit de l'internationalisme communiste. »

Ce charabia était un rappel à l'ordre impératif, et — bien entendu — le P.S.I. emboîta le pas au P.C.I. dans un article publié le 1^{er} juin dans *l'Avanti* et signé par le directeur même du journal, Vecchietti...

Cependant la rébellion de Vidali se poursuivait. Rébellion réelle ou rébellion commandée pour sauver la face du communisme triestin, voire italien ? On ne sait. Dès le 31 mai, l'agence de presse romaine S.I.B. affirmait que le C. C. du P.C.I. examinait avec beaucoup d'attention la situation à Trieste, et qu'il chercherait soit à obtenir une rétractation de Vidali, soit à supprimer l'autonomie du P.C. de Trieste par rapport au P.C.I. En effet, il fallait agir car *Il Lavoratore* avait annoncé une nouvelle réunion du C.C. du P.C.-Trieste dès la conclusion des pourparlers russo-yougoslaves ?

Or, pour Vidali, le recul n'était guère aisé. Sa position personnelle à Moscou, jadis indéniablement forte, était déjà compromise depuis plusieurs mois. Les Russes n'avaient-ils pas désavoué spectaculairement Vidali au début d'octobre 1954 ? Ils l'avaient chargé de lutter pour l'indépendance de Trieste et puis, brusquement, sans se donner même la peine de l'avertir pour lui permettre de s'aligner à temps, ils prônèrent le retour de Trieste à l'Italie. Et le 1^{er} mai 1955, lors de la visite de Togliatti à Trieste, il y eut de vifs incidents entre le chef du P.C.I. et le chef du P.C.T. : parlant au stade Valmaura, Togliatti eut déjà des paroles fort modérées envers les dirigeants yougoslaves et Vidali, après lui, les attaqua au contraire avec une violence extrême. Bref : Vidali ne pouvait nullement avoir agi, en rejetant les déclarations de Khrouchtchev, sous l'effet de la surprise.

Mais l'attaque contre Vidali n'était pas menée seulement par les communistes italiens. Le 1^{er} juin, très logiquement, les titistes triestins chargeaient à leur tour. Leur hebdomadaire slovène, le *Primorsky Dnevnik*, suivi par leur publication italienne, *Il Corriere di Trieste*, écrivait :

« Vidali se moque de l'U.R.S.S. et de l'internationale prolétarienne. La trahison de la clique kominformiste de Vidali est aujourd'hui évidente. Le temps est venu pour les membres du P.C.T., qui ont été frustrés par les visées démolisseuses (sic) de cette clique, de la chasser de leurs rangs, de chasser ces traîtres de la classe ouvrière. Vidali a senti que la déclaration du camarade Khrouchtchev annonçait sa fin ; c'est pourquoi il essaye maintenant d'obtenir par sa rébellion contre les chefs soviétiques l'aide de ceux qui sont responsables du mouvement ouvrier démocratique de Trieste (lisez de la fraction titiste du P.C.T. avec Eugenio Laurentis à sa tête). »

La radio slovène de Capodistria s'en prenait aussi à Vidali. Vidali se trouvait entre deux feux, et, quoique soutenu par le C.C. du P.C.T., il esquise déjà une dérobade.

Dès le 1^{er} juin, les cellules P.C. de Trieste reçurent la directive suivante : nous ne sommes ni des rebelles, ni des déviationnistes ; nous sommes simplement convaincus d'être sur la bonne route alors que Khrouchtchev en a pris une fausse.

Dès le 31 mai, Giorgio Amendola, chef du bureau d'organisation du P.C.I., envoie un émissaire à Trieste pour « inviter » Vidali à se rendre à Rome pour assister à une réunion du C. C. du P.C.I., et procéder à « un échange d'idées »... Donc, dès ce moment le P.C.I. semble avoir reçu de Moscou autorité sur le P.C. de Trieste. Sommé de se soumettre, Vidali hésite. Le bruit court que le C.C. du P.C.I. a de toute façon décidé de créer à Trieste une fédération provinciale, compétente pour toute la Vénétie Julienne. Le 2 juin, le C.C. du P.C. de Trieste au complet (15 membres) se réunit longuement. Rien ne filtre de ses débats, sauf que le C.C. s'est rangé unanimement derrière Vidali. Dans la soirée, Vidali se rend chez le préfet Palamare et assiste à la réception donnée à l'occasion de la proclamation de la République italienne. Il est calme et de bonne humeur ; parlant de Béria, il s'écrie en public : « je n'ai jamais connu ce vulgaire assassin »...

Vidali ne peut plus tergiverser : dès la publication du communiqué final de Belgrade, il convoque le Comité central (42 membres) pour le 4 juin et l'assemblée générale des activistes pour le 5 juin. Cependant de nombreuses manifestations en sa faveur se déroulent dans la région de Trieste et même aux chantiers navals de Monfalcone dont les cellules communistes dépendent pourtant de la fédération de Gorizia du P.C.I.

Vidali commence à reculer

Le 3 juin, Vittorio Vidali reçoit officiellement le directeur milanais de *l'Unità*, Davide Lajolo, et lui fait d'étonnantes déclarations :

*« Je sais ce que certains champions du mensonge ont écrit sur le P.C. de Trieste et sur moi-même. Ils ont voulu satisfaire leur caprice en racontant l'histoire de ma vie, en la falsifiant complètement. Ils ont dit que j'étais un disciple de l'assassin Béria que je n'ai jamais connu. Certains ont même affirmé que je serais le rebelle du jour, que je m'opposerais à l'U.R.S.S., que je recevais des fonds de la part des conservateurs, que je voudrais mener une politique qui tendrait à diviser les esprits et, surtout, que je ne serais pas d'accord avec la politique du pays du socialisme. Il est clair que toutes ces élucubrations de café du commerce révèlent encore une fois le misérable bagage de mensonges des spéculateurs. Ce sont là de vaines tentatives de spéculer sur de prétendues contradictions entre communistes et dirigeants de la classe ouvrière dans l'intention de faire prévaloir des principes de servilité politique de la classe ouvrière en face du patronat américain et de toutes les forces qui œuvrent pour conduire le monde à la ruine. Leurs interprétations des déclarations du camarade Longo à propos d'un article de *Il Lavoratore* sont, bien entendu, également partiales.*

« Le camarade Longo — dont je suis depuis tant d'années le camarade et l'ami fraternel et qui est un maître pour tous les camarades — a reconnu que le P.C. de Trieste a toujours agi en s'inspirant du marxisme-léninisme — cela est aussi notre conviction — dans son travail tenace et passionné mené pendant toutes ces années dans l'intérêt de la population triestine. Ceci établi,

tous savent qu'il existe une divergence d'opinion sur l'interprétation de quelques passages du discours prononcé par le camarade Khrouchtchev. Le camarade Longo a estimé que nos interprétations étaient hâtives et erronées. Pour ma part, je crois à ce sujet que nous aboutirons certainement sous peu à une complète clarification. »

A peine cette déclaration était-elle connue qu'Amendola démentit d'avoir envoyé un émissaire à Trieste et envisagé de créer une fédération provinciale du P.C.I. à Trieste... en outre il reconnut publiquement que les dirigeants du P.C.I. se rendaient compte de la position particulièrement délicate du P.C. de Trieste « dans les rangs duquel militent de nombreux slovénes persécutés par Tito à cause de leur fidélité à Moscou ». Somme toute, les dirigeants du P.C.I. en leur for intérieur n'en voulaient guère à Vidali de son incartade... En même temps, Amendola annonça la réunion du C.C. du P.C.I. pour le 10 juin.

La réunion du Comité Central du Parti Communiste de Trieste du 4 juin 1955 dura près de quatre heures. Les résultats en furent tenus secrets. Il apparut toutefois que Vidali, soutenu par Giordano Pacco, maire de Muggia, obtint l'appui unanime du C.C. sur un programme en cinq points :

1. — Affirmation spectaculaire de la fidélité du P.C.T. à l'U.R.S.S. et à ses dirigeants ;
2. — Approbation de l'action pacificatrice de l'U.R.S.S. ;
3. — Arrêt de la lutte contre les titistes et même rapprochement avec eux, sous condition que ce rapprochement soit réciproque ;
4. — Aucun renoncement à la position prise au sujet de la validité de la condamnation prononcée par le Kominform contre Tito, aucune rétractation explicite de la protestation contre les déclarations de Khrouchtchev ;
5. — Maintien de l'autonomie totale du P.C.T. en face du P.C.I.

Le 6 juin, *Il Lavoratore* paraît.

Il ignore complètement sa prise de position précédente : il ne la rétracte ni ne la répète. C'est l'alignement total sur les nouvelles directives du Comité central. Une seule allusion au différend subsiste :

« Certains éléments, sous l'influence évidente d'ennemis du parti, cherchent à tirer profit de

l'attitude du P.C. de Trieste, c'est-à-dire des divergences d'opinion sur quelques passages de la déclaration du camarade Khrouchtchev, divergences certainement bientôt aplanies, pour tenter de semer la confusion et la désorientation parmi les communistes et les ouvriers en propageant des rumeurs calomnieuses, et en accusant le C.C. et en particulier le camarade Vidali d'avoir pris des positions anti-soviétiques contraires au mouvement communiste international et au P.C.I. ».

Le reste n'est que louange de l'U.R.S.S. et du P.C.I...

La capitulation finale

Le 7 juin, Vidali arrive à Rome et se présente au siège du P.C.I. C'est son Canossa. L'agence romaine Kosmos, d'inspiration communiste publie en même temps la nouvelle que le P.C. de Trieste tiendra en automne un congrès extraordinaire pour statuer sur le maintien de son autonomie ou sur sa fusion avec le P.C. d'Italie. Bref : la victoire de Togliatti est complète. Et, à leur tour, de nouvelles directives semblent être enfin arrivées de Moscou : nulle véritable entente entre P.C. soviétique et Union des communistes yougoslaves n'a été réalisée, la vieille thèse léninienne de « plusieurs chemins mènent au socialisme » doit être remise à l'honneur, le Kominform discrédité doit être passé sous silence sinon enterré.

Le soir du 7 juin, après le *mea culpa* de Vidali, Longo, devant la réunion des activistes de la fédération communiste romaine, reprend le conte de Béria-le-responsable-de-toutes-les-fautes mais ajoute :

« Aujourd'hui encore, nous ne partageons pas, par exemple, la position de certains dirigeants de l'union des communistes yougoslaves — mais ce n'est pas le rôle d'un P.C. de s'immiscer dans les affaires d'un autre P.C. De ce point de vue, l'appel contre la direction du P.C.Y., contenue dans la résolution du Kominform, n'était pas justifiée. »

Et Longo de souligner la thèse de Lénine que, tout en respectant les principes généraux de la marche vers le communisme, chaque pays doit tenir compte de ses particularités...

Le lendemain, le secrétariat général du P.C. italien publia un communiqué sur les entretiens Vidali-P.C.I. : les entretiens se seraient déroulés dans un esprit de compréhension. Le P.C. de Trieste, compte tenu de la situation ethnique locale gardera son autonomie tout en se considérant lié au P.C.I. « comme à un frère aîné dont il dépend ». Somme toute Vidali est venu prendre des ordres à Rome.

A propos du comte Karolyi

A la suite de notre article sur l'ancien premier ministre hongrois, le comte Karolyi (1), l'un de nos lecteurs hongrois nous a écrit pour nous adresser diverses rectifications. Avant de les publier et d'y répondre, nous indiquerons qu'elles sont identiques à celles figurant dans un petit bulletin ronéotypé édité à Paris par des « titistes » hongrois.

Notre correspondant estime que le comte Karolyi parlait d'une voix nasale mais conteste le

mot « aboiement » que nous avons employé. Nous avouons volontiers qu'une déféction de traduction a exagéré ce que l'auteur avait écrit.

Quant au comportement du comte Karolyi au début de la première guerre mondiale, M. Farago nous objecte l'opinion différente de M. Paul Keri, parue le 2 avril 1955 dans le journal américain *Az ember*. Malheureusement, ce témoignage émanant d'un homme qui a touché de très près aux activités de Karolyi en 1918 et qui se défend en le défendant ne saurait être cité comme une autorité suffisante.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 130 (1^{er} mai 1955).

Notre correspondant conteste aussi le sens — non la réalité — de l'apostrophe fameuse du Maréchal Franchet d'Esperey à Karolyi. Le malheur est que nous la tenons de témoins directs, et que l'opinion de notre lecteur s'appuie sur le livre de M. Sulyok *Tragédie hongroise* dont un récent numéro spécial du journal des socialistes hongrois de Londres, *Nepszava*, a signalé le manque complet d'objectivité. (M. Sulyok, en outre, n'est pas un témoin direct).

Notre lecteur conteste que le comte Karolyi ait fait libérer Bela-Kun de sa prison, — en s'appuyant à nouveau sur M. Paul Keri. Nous avons le témoignage contraire du ministre de l'Intérieur à l'époque des faits, qui nous paraît jusqu'à plus ample informé d'une autre qualité.

S'agissant de la réforme agraire, notre correspondant note que, si Karolyi avait fait prévaloir son opinion dès 1918, une telle politique aurait épargné au pays le régime actuel du communisme. Il a raison quand il regrette que la réforme n'ait pas été faite. Mais il a tort quand il croit que cela aurait empêché quoi que ce soit : est-ce que la réforme a empêché la soviétisation des pays baltes ? Est-ce que les réformes sociales faites en Tchécoslovaquie ont empêché le coup de Prague ?

Après avoir déclaré qu'il ne croyait pas, comme l'auteur de l'article paru dans notre bulletin, que l'orgueil et l'ambition expliquaient le comporte-

ment de Karolyi — querelle sur les mobiles qui restera sans doute toujours ouverte et que nous avons eu tort nous-même d'ouvrir — notre correspondant aborde un dernier point. Relevant notre affirmation que Karolyi accepta d'expliquer aux Français le procès Mindzenty, il écrit que Karolyi avait écrit une « lettre de protestation au gouvernement Rakosi » et qu'« il n'avait rien expliqué aux Français que sa « désapprobation ».

Sur ce point précis, nous ne pouvons être d'accord. Le comte Karolyi expliqua effectivement pourquoi le cardinal avait été, selon lui, condamné, et ne protesta nullement dans une lettre à Rakosi. Il se retira après le procès de Rajk avec cette affaire, mais sans couper les ponts avec Budapest. Personne ne peut même imaginer que, parlant à la Légation de Hongrie, Karolyi aurait pu exprimer sa désapprobation à l'égard de Budapest. Notre correspondant ne peut croire lui-même que pareille chose soit tolérable.

Pour nous résumer, et en voyant les choses de leur exacte perspective, nous pensons que Karolyi est l'un de ces autocrates qui ont frayé la voie au bolchévisme pour des mobiles complexes, dont l'analyse est finalement secondaire. Sa responsabilité politique, en tout cas, est écrasante, et le recours aux « bonnes intentions de gauche » pour l'excuser n'est pas recevable. Car ce sont les socialistes honnêtes que cet homme de gauche a livrés aux bourreaux.

L'Indonésie va voter

LE Parlement actuel de l'Indonésie est en fonction depuis 5 ans ; ses membres ne furent pas élus, mais nommés. Depuis un an et demi les préparatifs des premières élections législatives sont en train ; elles ont été fixées récemment au 29 septembre et au 15 décembre, ce qui veut dire que l'opération se fera en deux temps.

Depuis mai 1954 les autorités ont procédé à l'établissement des listes électorales, travail difficile, la majorité de la population étant composée d'illettrés et les Bureaux d'état-civil n'existant pas encore en Indonésie. Environ 43.000 bureaux de recensement ont dû être installés dans les communes les plus lointaines et on estime que 70 % des électeurs ont été enregistrés avant le milieu de mai 1955. Quarante-deux millions d'électeurs sont inscrits ; aux élections du 29 septembre, 100 partis politiques et organisations présentent des candidats ; aux élections du 15 décembre, 82.

La loi électorale, accorde le droit de vote à tout citoyen âgé de 18 ans au moins, sans distinction de sexe. L'Indonésie est un des rares pays musulmans où les femmes ont le droit de vote. Ce droit appartient également aux personnes âgées de moins de 18 ans, si elle sont mariées. Les mariages étant souvent pratiqués parmi de très jeunes gens, beaucoup d'électeurs de moins de 18 ans iront aux urnes. Afin de rendre le vote simple pour les illettrés, tous les bulletins de vote porteront un emblème permettant de distinguer les candidats des différents partis.

Le P. C. d'Indonésie dans la campagne électorale

Lors de son dernier congrès, qui eut lieu en mars 1954, le P.C. élabora son manifeste électoral et par là ouvrit effectivement sa campagne

électorale. Le 31 décembre 1954, D. N. Aidit, secrétaire général du P.C. d'Indonésie, écrivait dans l'organe du Kominform : « *A l'heure actuelle la préparation active des premières élections générales dans l'histoire du pays se développe. Notre parti a joué et joue un rôle important dans l'élevation de l'esprit combattif du peuple afin qu'il se prépare activement et soigneusement aux prochaines élections générales.* »

Les lignes générales de l'action communiste dans la préparation électorale se dessinaient ainsi, selon Aidit lui-même :

Tout d'abord la responsabilité pour le retard dans la fixation de la date exacte des élections fut rejetée sur le dos de deux grands partis de l'opposition : le *Parti musulman (Masjumi)* et le *Parti socialiste* : « *Ils s'efforcent aujourd'hui, par tous les moyens, d'empêcher les élections* », comme si la date de fixation des élections dépendait de l'opposition et non de la majorité gouvernementale, dont font partie les communistes.

Au moment même où Aidit écrivait ces lignes, le gouvernement avait décidé de former un Comité électoral central, responsable de tous les travaux préparatoires des élections. Or, chose curieuse, le gouvernement refusa de laisser siéger dans ce Comité les représentants des deux principaux partis de l'opposition : le Musulman et le Socialiste. Dans ce comité électoral central les communistes s'assurèrent une très forte participation : le P.C. fut représenté, ainsi que les syndicats SOBSI, dirigés par le P.C., un Parti musulman dissident, dont le chef Siradjudin Abas participa à la Conférence des Partisans de la paix à Pékin, sans compter les trois partis politiques dont celui de Soekarno, tous les trois proches des communistes.

Mais, alors que le gouvernement empêcha la présence de l'opposition dans le Comité électoral

central, ces deux partis : Musulman et Socialiste sont fortement représentés dans les 15 comités provinciaux, grâce à quoi ils espèrent pouvoir contrôler l'ensemble des opérations électorales.

Le P.C. d'Indonésie compte renforcer son influence à la faveur des élections, mais pas encore rompre la collaboration avec les autres partis gouvernementaux. Il redoute l'isolement, d'autant plus qu'il ne compte pas sortir de la compétition en vainqueur.

En février, le premier de tous les partis politiques, le P.C. a publié la liste de ses candidats aux prochaines élections. Cette liste était constituée selon les méthodes classiques de l'action communiste : à côté de chefs notoires, figuraient d'autres communistes moins connus qui étaient qualifiés d'« indépendants », les représentants des organisations satellites des syndicats, des femmes, des jeunes, des paysans, sans étiquette communiste, enfin de nombreux « intellectuels, artistes, savants non inscrits au P.C. », si l'on en croit le communiqué officiel du P.C.

Le 7 mars 1955 le P.C. a organisé un meeting-monstre à Djakarta. A ce sujet, l'organe du P.C. hollandais écrivit : « Sur la grande place de Solo, s'est déroulé le plus grand meeting qui eut jamais lieu en Indonésie. Un million d'hommes et de femmes, ont participé à cette réunion électorale, organisée par le P.C. d'Indonésie... La réunion commença le matin à 8 h. 15 par des représentations théâtrales et des variétés. Tous les assistants chantaient la chanson électorale du P.C. indonésien : « Venez, élevez le marteau et la faucille ». Accompagnée par un orchestre réputé, la « Danse de la Paix » fut ensuite exécutée par un groupe d'artistes. Prenant la parole, Lukman, un des secrétaires du P.C., vivement applaudi, mit l'accent sur l'importance d'un front national uni contre les principaux ennemis de l'Indonésie : l'impérialisme néerlandais, les grands propriétaires fonciers et les bandes de Darul-Islam... »

La menace communiste en Indonésie

Comme les communistes indonésiens préfèrent dissimuler leur influence et leur infiltration systématique dans l'appareil d'Etat, comme leurs alliés dans la majorité gouvernementale minimisent le rôle des communistes dans la coalition actuelle, il n'est pas surprenant que le monde occidental sache fort peu de chose sur le danger que le communisme représente en Indonésie. S'il arrive exceptionnellement que quelqu'un attire l'attention sur ce problème, les communistes et leurs alliés procèdent automatiquement à une double opération : ils démentent ces affirmations et les qualifient de « complot impérialiste contre l'indépendance indonésienne », (ce qui s'est produit récemment).

Hasan Muhammad Tiro, secrétaire du premier ministre indonésien Sjafruddin, en 1949-50, attaché de l'ambassade indonésienne aux Etats-Unis ensuite, démissionna de son poste en septembre 1954, en signe de désaccord et de protestation contre l'influence croissante communiste au sein du gouvernement. Il écrivit quelques articles dans la presse américaine ; l'un parut en avril dernier, à la veille de la Conférence de Bandoeng, dans la revue socialiste *New Leader*. Après avoir affirmé dès la première phrase que « le peuple indonésien se trouve à la veille de tomber sous la domination complète des communistes » — (ce qui était certainement exagéré), l'auteur de l'article donnait des exemples concrets de la pénétration communiste dans l'appareil d'Etat et de l'élimination systématique des adversaires du communisme. A propos de l'armée, il écrivait :

« Une série de purges a été effectuée parmi les hauts fonctionnaires. En ce qui concerne l'armée, parmi les officiers anticommunistes limogés se trouvent : le général Simatupang (chef de l'état-major de toutes les forces armées), le colonel Natution (chef de l'état-major de l'armée de terre), le colonel Gatot Subroto (commandant de la septième division), le lieutenant-colonel Parman (chef de la Police de Djakarta) et le lieutenant-colonel Kosasih (commandant de la division de Sumatra-sud)... Les communistes affirment que ces officiers se sont mêlés des affaires politiques et que leur activité relevait de l'insubordination. Mais les communistes n'ont que des louanges pour d'autres officiers pro-communistes (le lieutenant-colonel Warouw à Célèbes, le lieutenant-colonel Sudirman dans le Java-est et le lieutenant-colonel Kretarto dans le Sumatra-sud)... »

A ces accusations précises, la presse communiste donna une réponse intitulée de façon pompeuse : « Un complot contre l'Indonésie » : « Tiro était un employé d'Information du gouvernement indonésien à New-York, un personnage inconnu et sans importance, jusqu'au mois d'août dernier, où il fit publier une information d'après laquelle il aurait créé, à New-York, un Bureau de la « République libre islamite d'Indonésie ». Le ministre indonésien des Affaires étrangères priva immédiatement Hasan Tiro du statut diplomatique et lui ordonna de retourner à Djakarta. Tiro refusa. Il fut arrêté et détenu pendant quelques heures par les autorités américaines, libéré ensuite, et on n'entendit plus parler de lui, jusqu'au jour, où une information fut publiée selon laquelle la commission sénatoriale de Mac Carthy aurait l'intention d'entendre Hasan Tiro à titre de témoin sur « les organisations communistes en Indonésie » ! A ce moment il était facile de deviner de quelles sources provenaient les capitaux qui avaient permis l'installation de l'élégant bureau du sieur Tiro... Il rendit visite aux délégations à l'O.N.U., chargées de trouver une solution au problème d'Iran, accompagné d'un certain E. Baldwin, président d'une organisation d'espionnage anticommuniste... Ces informations confirment que les milieux gouvernementaux américains ont tenté et tentent encore de provoquer la démission du gouvernement actuel en Indonésie, parce que ce gouvernement veut établir des relations normales avec la Chine populaire... » (De Waarheid, 2-12-1954).

Le climat moral et psychologique du pays

Il reste à savoir si les conditions politiques, juridiques et morales permettent d'espérer que les premières élections législatives en Indonésie se dérouleront en pleine liberté. Pour le moment le moins qu'on puisse dire est qu'une sécurité parfaite ne règne pas sur l'ensemble du pays. Deux exemples en témoignent :

Le premier concerne l'activité de la secte musulmane rebelle aux autorités actuelles, « Darul Islam » ; elle dispose d'unités armées et contrôle certaines parties du territoire indonésien. Au début de mai, au cours d'une opération de nettoyage, dirigée contre le quartier général du « Darul Islam » et du « Tentera Islam Indonésia » (Armée islamite d'Indonésie), un certain nombre de documents ont été saisis. D'après ces documents, le 1^{er} janvier dernier, un décret portant constitution d'un « gouvernement » du Negara Islam Indonesia (Etat islamite d'Indonésie) aurait été signé par S. M. Kartosuwirjo, comme président du Conseil à Ladinah (Java-ouest), Daud Beureuh, chef du Darul Islam de Sumatra-nord figure com-

me vice-président du conseil et Kahar Moezakkar, chef des rebelles au Célebes comme ministre de la Défense. On peut avoir des doutes sérieux sur le danger que représentent actuellement les rebelles pour le gouvernement actuel, mais il est certain que les rebelles existent et que le gouvernement n'a pas encore réussi à les exterminer.

L'autre fait symptomatique se rapporte au procès ouvert à Djakarta le 16 février dernier contre Léon Jungschläger, ancien chef du service de renseignements néerlandais en Indonésie. Jungschläger, détenu depuis janvier 1954, était accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement de la République indonésienne et d'avoir été à la tête d'une organisation de guerilleros hollandais-indonésiens (NIGO). Les milieux gouvernementaux nationalistes, soutenus par les communistes, avaient les uns et les autres intérêt à donner à ce procès un grand retentissement pour montrer l'« immixtion impérialiste » dans les affaires nationales.

La défense de Jungschläger était assurée par deux avocats dont le premier était l'avocat hollandais Bouman. Celui-ci commença par affirmer que l'affaire Jungschläger était une pièce montée de proportions fantastiques avec un sinistre fond politique. Il présenta au tribunal et aux journalistes des lettres de détenus déclarant avoir subi des sévices de la police au cours des interrogatoires pour les obliger à signer des aveux et des dépositions contre Jungschläger. Il donna lecture d'une lettre, écrite par le Hollandais Kolk, témoin cité par l'accusation : « *Dès mon arrivée à Bandoeng je fus battu terriblement parce que je n'avais pas voulu avouer. Avouer quoi ? Tout ce qu'on veut me faire avouer est mensonge. Mon domestique fut traité de la même manière...* »

Pour contrecarrer l'effet de ces affirmations de l'avocat, l'accusation fit comparaître à la barre, un témoin, Manoch, qui déclara avoir reçu une offre en argent de M Bouman pour retirer sa dé-

position contre Jungschläger. Aussitôt Bouman fut accablé par des interrogatoires dans les bureaux du procureur général : 40 heures d'interrogatoire en trois jours... Devant ces procédés l'avocat se vit obligé de quitter clandestinement le pays et de regagner la Hollande ; le deuxième défenseur de Jungschläger, Mme Nanny Razak, avocat indonésien renonça bientôt, elle aussi, à défendre la cause de son client... (1).

Ce sentiment d'insécurité apparaît aussi sur le plan économique également. La compagnie « *General Motors* » a vendu son usine d'assemblage de Tandjong-Priok pour la somme de 400.000 dollars à la *Banque industrielle* qui se trouve entièrement entre les mains de l'Etat indonésien. La General Motors possédait autrefois une usine très florissante, où étaient employés plusieurs centaines d'ouvriers. Elle fonctionnait depuis quelque temps au ralenti à la suite d'attributions insuffisantes de devises pour l'achat de pièces détachées. Le ministre de l'industrie, de Dr A. K. Gani déclara que l'industrie automobile, maintenant nationalisée, serait servie en devises avant les autres industries afin de permettre l'expansion de cette branche dans le but de limiter les marques étrangères à dix au plus.

(1) Après le désistement de ces deux avocats, le gouvernement hollandais s'adressa à un avocat anglais très connu, Curtis-Bennet, mais le gouvernement indonésien lui refusa le visa d'entrée. A ce propos, *The Economist* du 4 juin écrivait sous le titre : « *Justice à Djakarta* » : « *L'Indonésie vient de prendre une décision regrettable en refusant le visa d'entrée à un éminent juriste anglais prié par le gouvernement néerlandais de prendre la défense des citoyens hollandais accusés par les Indonésiens de menées subversives. L'affaire a traîné pendant 18 mois, au cours desquels M. Jungschläger et ses camarades emprisonnés ont été exposés aux menaces sur la base d'accusations pas encore prouvées.* »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Marchands d'illusions

Il est nécessaire, de temps à autre, de mettre en relief la propagande à laquelle se livrent les communistes par personnes interposées. Le poison distillé par les Alfred Sauvy, Georges Boris, Bettelheim et consorts s'insinue lentement mais sûrement dans les esprits. Le « rapide progrès de l'économie soviétique » est devenu plus qu'un slogan — un axiome dont personne ne doute plus parce que tout le monde en est convaincu. Les mises en garde que prodiguent des savants authentiques comme M. Maurice Allais contre les illusions si complaisamment répandues demeurent sans écho. Même des journaux franchement hostiles au bolchevisme avaient cru devoir donner dans le piège du « pain gratuit » ; ils sont bien plus avertis d'informations quand des nouvelles pourtant authentiques viennent contredire la légende de la « prospérité soviétique ». On a l'impression que l'axiome de cette « prospérité » les envoûte au point qu'ils redoutent de faire un pas de clerc en faisant état de données défavorables au régime soviétique.

Les dirigeants moscovites ont beau multiplier les aveux de leur faillite et les révélations de leurs échecs, la presse n'en tient guère compte. Les jugements défavorables des Khrouchtchev, Zverev et Malenkov ne semblent pas peser lourd devant les affirmations dithyrambiques des Sauvy, Boris et autres, tenus pour de meilleurs experts que les dirigeants soviétiques eux-mêmes.

Deux livres publiés l'an dernier montrent bien jusqu'où peut aller cet envoûtement. L'un des deux est dû à la plume de M. Daniel Faucher, professeur de géographie à l'Université de Toulouse et doyen honoraire de la Faculté des Lettres. Il s'intitule *Le paysan et la machine*. Cet ouvrage n'a pas pour sujet les réalisations de l'U.R.S.S. : l'auteur ne consacre à l'agriculture soviétique qu'un seul chapitre sur les onze qui composent son livre. Certains passages indiquent nettement que l'auteur s'interroge avec angoisse sur les effets du système de coercition implacable, instauré dans les campagnes russes, qu'il redoute que ce système n'interdise aux

capacités personnelles de se manifester et de se développer, que la machine ne fasse oublier l'homme. Les sympathies intimes de M. Daniel Faucher vont manifestement ailleurs. Mais si, malgré ces réserves, le chapitre en question est empreint d'optimisme, c'est parce que toute la documentation, ou presque, sur laquelle s'appuie l'auteur, est puisée aux sources empoisonnées que l'on sait (1). C'est dire que la bonne foi de M. Daniel Faucher a été surprise.

Le post-scriptum qu'il ajoute à ce chapitre (p. 210) le prouve. En voici les passages essentiels :

« Cet ouvrage était écrit lorsque le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a adopté, le 7 septembre 1953, « sur la base du rapport du camarade N. Khrouchtchev » une décision « destinée à assurer le développement continu de l'agriculture de l'U.R.S.S. »

« Ce document, après avoir affirmé que l'exploitation collective des kolkhozes et des sovkhoses « a prouvé de façon indiscutable ses avantages décisifs » par rapport à la petite exploitation « ainsi que par rapport à la grande production capitaliste », reconnaît que « le niveau de la production... ne correspond pas à l'équipement technique de l'agriculture et aux possibilités contenues dans le régime kolkhozien ».

« Les insuffisances constatées portent sur les céréales, les légumes, les plantes industrielles, le lait, la viande surtout (le troupeau de gros bétail et celui des vaches seraient actuellement inférieurs à ce qu'ils étaient en 1916). Toute une série de mesures sont prescrites pour que leur production soit améliorée. »

Les révélations faites par Khrouchtchev en septembre 1953 ont dû remplir l'auteur de stupéfaction. Elles frappaient en effet de nullité tout le contenu de ce chapitre. L'avant-dernière phrase de la citation ci-dessus montre d'ailleurs que M. Faucher n'était pas tout à fait convaincu, qu'il hésitait entre les déclarations de Khrouchtchev et les déclarations des Bettelheim, Pierre George, etc. Khrouchtchev avait produit des chiffres prouvant que le troupeau était inférieur à ce qu'il était en 1916. M. Faucher écrit : *seraient*. Ce conditionnel hypothétique indique bien que l'auteur, en apprenant les aveux de Khrouchtchev, ne put en croire ses yeux.

*
**

L'autre ouvrage, que nous croyons devoir juger

(1) Bien que M. Faucher se réfère aussi au professeur Prokopoviez, il ne semble pas l'avoir étudié à fond.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

avec plus de sévérité, est celui de M. Maurice Lauré : *Révolution, dernière chance de la France*, publié — comme par hasard — aux Presses Universitaires. On n'y trouve point les réserves qui tempèrent, dans une certaine mesure, le jugement de M. Faucher. M. Maurice Lauré n'est pas un crypto-communiste ordinaire ; il est même permis de se demander s'il en est un. Il n'hésite pas à parler de la spoliation dont les paysans soviétiques sont victimes de la part de l'Etat, qui vend le pain 50 fois plus cher que le blé qu'il achète aux kolkhozes. Il ne glorifie pas le régime soviétique, mais il exalte le développement extraordinairement rapide de l'économie soviétique pour annoncer — c'est la thèse connue de MM. Boris et Sauvy — que l'U.R.S.S. ne tardera pas à dépasser l'Occident, tant sous l'angle de la puissance économique que sous celui du niveau de vie.

Reproduisons tout d'abord les principales conclusions de M. Lauré (pp. 71-72) :

« Il est donc parfaitement vraisemblable que, d'ici 1960, le niveau de vie soviétique, qui dépasse déjà celui de l'Italie, atteigne le niveau de vie français. Les efforts les plus difficiles que l'U.R.S.S. devra accomplir entre temps porteront d'une part sur le développement du cheptel, et, d'autre part, sur l'amélioration des réseaux de transports et de distribution, qui sont encore extrêmement insuffisants. Mais il ne fait guère de doute que, grâce à la puissance d'expansion qu'elle tire de son dirigisme économique total, l'U.R.S.S. se révélera capable, au cours des six ou sept prochaines années, d'égaliser, puis de dépasser le niveau de vie français.

« Les conclusions auxquelles nous venons d'aboutir prouvent que le régime collectiviste, appliqué en Russie, et dans les conditions où il a été appliqué, a fait ses preuves. D'une nation géante mais faible, il a fait en trente ans la 2^{me} puissance mondiale. D'un pays agricole et sous-développé, il a fait le deuxième pays industriel dans le monde. Enfin, il est en passe de transformer le peuple européen autrefois le plus misérable en l'un de ceux qui jouiront du niveau de vie le plus élevé.

« Ces réalisations ne peuvent pas être discutées. »

Dans ces débordements délirants, nous avons souligné quelques passages. On retiendra d'abord que l'auteur parle au futur : « se révélera », « jouiront ». Ce futur devient ensuite un présent d'ores et déjà acquis, il devient des « réalisations » qui « ne peuvent pas être discutées ». Nous nous permettrons cependant de les discuter, voire de les contester. M. Lauré puise son enthousiasme dans la comparaison de l'*avenir russe* avec le *présent français* ; il l'avoue d'ailleurs le plus ingénument du monde à la page 59 :

« Afin de fournir des éléments de comparaison plus facilement utilisables par des lecteurs français, nous allons citer les chiffres de la production nationale par habitant, d'une part en ce qui concerne la France (année 1952) et d'autre part en ce qui concerne l'U.R.S.S. (prévisions du plan pour 1955). Ces chiffres sont extraits de l'étude publiée par M. Georges Boris dans le numéro du 31 octobre 1953 de l'hebdomadaire l'Express. »

C'est donc pour rendre ses chiffres « plus facilement utilisables par des lecteurs français » que M. Lauré croit devoir comparer des données françaises sûres, présentes, à des données soviétiques hypothétiques, futures, autrement dit : des faits français à de simples promesses soviétiques.

Tout le raisonnement, toutes les démonstrations de l'équipe Georges Boris (M. Lauré se réfère d'ailleurs expressément à celui-ci) reposent presque exclusivement sur cette non-concordance des temps. Ces marchands d'illusions partent de l'idée fixe que les promesses contenues dans les plans soviétiques (quinquennaux et autres) seront réalisées à coup sûr. M. Lauré l'écrit d'ailleurs en toutes lettres à la page 55 :

« *Compte tenu de ce que les prévisions globales des plans quinquennaux sont généralement atteintes, et même dépassées, il apparaît que la Russie aurait déçu en 1955, après un effort d'un quart de siècle seulement, sa production globale, et même multiplié par 13 sa production industrielle.* »

C'est en se fondant sur cette certitude toute personnelle que M. Lauré affirme, dans un des passages que nous avons reproduits plus haut, que le peuple russe jouira du « niveau de vie le plus élevé ». Mais à la page 61 il doit convenir lui-même :

« *Les objectifs assignés par les plans quinquennaux aux industries d'équipement sont généralement dépassés, tandis que ceux assignés aux industries de transformation ne sont pas toujours atteints.* »

On a l'impression très nette que M. Lauré se moque de ses lecteurs. Il leur présente les objectifs soviétiques comme des faits acquis, pour avouer ensuite que les prévisions relatives aux industries de transformation « ne sont pas toujours atteintes ». « Pas toujours atteintes »... la formule est belle. Voici, pour ne citer que quelques exemples, le décalage entre les promesses et les réalisations :

Réalisations en pour cent des prévisions

	1. P.Q.	2. P.Q.	4. P.Q.
Récolte céréalière....	66	87	98
Bovins	47	87	87
Ovins et caprins	31	85	82
Porcins	33	53	77
Sucre	32	87	105
Chaussures	68	79	85
Cotonnades	58	55	81
Lainages	34	48	105

Les résultats du IV^e plan ne paraissent plus favorables que parce que les objectifs étaient des plus réduits. Par rapport aux promesses des plans précédents, les résultats du IV^{me} plan (1946-1950) se présentent comme suit :

Récolte céréalière ..	94 %	des promesses	faites pour	1933
Bovins	71 %	— id. —	—	1933
Ovins et caprins ...	61 %	— id. —	—	1933
Porcins	69 %	— id. —	—	1933
Sucre	90 %	— id. —	—	1937
Chaussures	98 %	— id. —	—	1937
Cotonnades	61 %	— id. —	—	1937
Lainages	62 %	— id. —	—	1933

Ajoutons que les pourcentages ci-dessus ne tiennent pas compte de l'accroissement de la population. Ces chiffres jugent un homme qui a le front d'écrire que les objectifs fixés aux branches travaillant pour la consommation « ne sont pas toujours atteints ».

M. Lauré ose écrire (voir la citation que nous avons donnée plus haut) que le niveau de vie soviétique « dépasse déjà celui de l'Italie ». Bien

qu'il se réfère entre autres aux publications de Genève (où MM. Sauvy et Boris puisent également leur documentation), il n'a pas pris la peine de lire l'*Economic Survey of Europe in 1953*, qui publie aux pages 78-79 un tableau indiquant le niveau de la consommation dans nombre de pays européens, dont l'Italie, en 1951. La comparaison de la consommation italienne en 1951 et de la consommation soviétique en 1954 donne ceci (en kilogrammes) :

	Viande	Sucre	Lait et fromage	Matières grasses	Poisson
U.R.S.S. (1954) ..	13,4	18,2	48,0	7,4	12,3
Italie (1951)	16,0	13,1	108,4	11,4	12,4
Consommation soviétique en % de la consom. italienne..	84	139	45	65	99

M. Lauré parle de la « puissance d'expansion » que l'U.R.S.S. « tire de son dirigisme total ». Il n'a pas l'air de lire la presse soviétique, où foisonnent précisément les plaintes sur l'inefficacité de ce dirigisme total et totalitaire. Les lecteurs du *B.E.I.P.I.*, trouvent ici même, régulièrement, les échantillons les plus caractéristiques de ce dirigisme total. Nous n'avons donc pas besoin d'insister.

Glanons, au hasard, cette autre perle dans le livre de M. Lauré (p. 52) :

« *Déjà la seconde guerre mondiale a révélé que l'U.R.S.S. avait disposé d'assez de puissance pour doter l'armée rouge d'un matériel si important que les pertes considérables infligées par l'armée allemande, dans la première période de la campagne, n'arrivaient pas à l'épuiser.* »

L'auteur n'a sans doute jamais entendu parler de l'aide américaine. Voici quelques indications sommaires quant au matériel américain livré à l'U.R.S.S. du 1^{er} octobre 1941 au 30 septembre 1945 :

14.795 avions
7.056 tanks
197 contre-torpilleurs
105 sous-marins
375.883 camions-automobiles
345.700 tonnes d'explosifs
2.670.000 tonnes de produits pétroliers
2.800.000 tonnes d'acier
4.778.000 tonnes de denrées alimentaires

Voici, en millions de dollars, les livraisons américaines au titre du prêt-bail :

1942	723,7
1943	1.291,1
1944	1.060,4
1945	766,1
Total	3.841,3

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

A la page 69, l'enthousiasme de M. Lauré devient franchement délirant :

« Mais l'ascension du niveau de vie en U.R.S.S. sera encore tellement rapide au cours des prochaines années, qui constituent pour l'Europe occidentale la période cruciale, que le danger couru par notre pays, du seul fait du développement pacifique de l'économie soviétique, n'a guère de chance d'être différé. Il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer avec quelle promptitude et quelle facilité le gouvernement de l'U.R.S.S. met au service du développement du niveau de vie les moyens dirigistes extrêmement puissants qui ont fait leurs preuves à l'occasion du développement de l'industrie lourde. »

« Dans le domaine de l'agriculture, en particulier, le gouvernement soviétique vient de décider, au cours de l'année 1953, la mise en vigueur de mesures d'une ampleur telle qu'une augmentation massive de la production agricole, dans toute la mesure où cette production dépend des hommes, est certaine pour le proche avenir. »

Sorti des presses au 2^me trimestre 1954, ce livre a sans aucun doute été écrit à la fin de 1953. Le dernier alinéa de la citation qu'on vient de lire se réfère de toute évidence au célèbre « cours nouveau » inauguré à la suite des aveux de faillite de Khrouchtchev en septembre 1953. Que le lecteur veuille comparer cette citation avec la manière dont M. Daniel Faucher accueille les mêmes aveux. Tandis que M. Faucher, visiblement ébranlé, tient à faire connaître les insuffisances révélées par Khrouchtchev, M. Lauré ne retient que les promesses faites par les dirigeants soviétiques à la suite de leurs aveux. Il y puise une fois de plus la certitude d'une « augmentation massive de la production agricole » sans se demander pourquoi les promesses faites en 1953 seront tenues alors que toutes les promesses faites depuis 1929, c'est-à-dire depuis un quart de siècle, ont toujours été mensongères. Le livre de M. Lauré était d'ailleurs encore sous presse lorsque,

au début de 1954, les dirigeants soviétiques pris à la gorge par la pénurie de céréales durent lancer leur campagne pour le défrichement des terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan. L'on sait ce qu'il est advenu depuis du « cours nouveau »...

Le « plan Khrouchtchev » relatif au développement de l'élevage est en faillite ; cette faillite a été avouée en octobre 1954. En dépit de la ruée vers la Sibérie et le Kazakhstan, la récolte de 1954 fut à peine meilleure que celle de 1953. Le « cours nouveau » est stoppé depuis la fin de l'an dernier. Le pouvoir d'achat de la population a été réduit en 1955 de 4,6 milliards de roubles. C'est à la lumière de ces faits qu'il faut apprécier comme il convient ces lumineuses prophéties faites par M. Lauré voici dix-huit mois (p. 70) :

« En résumé, un développement rapide du niveau de vie russe au cours des prochaines années ne fait aucun doute. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il se produise : d'une part, un rythme extrêmement élevé de la croissance de la productivité ; d'autre part, une « réserve de puissance », étant donné l'importance du prélèvement effectué sur le revenu national pour l'équipement du pays : il suffit au gouvernement soviétique d'augmenter sa capacité d'investissement vers tel ou tel secteur pour obtenir des résultats massifs. »

« Il suffit au gouvernement soviétique »... cette formule de M. Lauré est aussi simple qu'admirable. Mais le gouvernement soviétique n'a pas l'air de vouloir suivre les bons conseils de M. Lauré. Il ne peut pas les suivre parce que la faiblesse de l'économie soviétique l'en empêche. Mais rien n'empêche M. Lauré et d'autres ignares de son acabit de trouver des éditeurs pour diffuser leurs illusions. Malgré tous les démentis que leur infligent les faits et même les déclarations officielles des dictateurs soviétiques, ils perséverent diaboliquement.

Rapports actuels entre la Pologne et l'U.R.S.S.

Il y a deux ans à peine, les Polonais qui paraient visiter l'Union soviétique étaient tenus d'admirer d'emblée les hommes et les choses de ce pays. Depuis 1954, un facteur nouveau entre en jeu. Le doute n'est pas seulement admis, il est même autorisé, souhaité. Les voyageurs sont à présent invités à regarder, voire à épier s'il n'y a pas de supercheries, de « hameaux à la Potemkine ».

C'est un leitmotiv répété invariablement dans presque tous les récits de voyages organisés en U.R.S.S. Aussi est-il permis de penser que le nouveau « style de comportement » à l'usage des visiteurs a été soigneusement étudié par quelques bureaucrates russes avant d'être imposé aux ouvriers, cultivateurs, savants, hommes de lettres, membres de l'enseignement et techniciens polonais voyageant en U.R.S.S. Les hommes et les réalisations soviétiques sont évidemment admirés par les « enthousiastes » autant que par le passé, avec cette différence qu'il est fait un moindre usage des superlatifs.

De quels sujets, de leur côté, les visiteurs soviétiques venus en Pologne ont-ils le droit d'entretenir les Polonais ?

Avant la mort de Staline, ces visiteurs prenaient de grands airs, pontifiaient, vantaient les

réalisations, réelles ou imaginaires de leur pays. Tout est changé, l'on doit maintenant complimenter les Polonais. Tel éminent ingénieur soviétique est « ébloui par les dimensions de Nowa Huta et par la rapidité avec laquelle elle fut construite » ; il avoue également être « charmé par la jeunesse ». Tel sculpteur russe, lauréat du prix Staline, déclare à son tour que « ce que les Polonais ont fait en dix ans témoigne de la puissance de la nation. Leur enthousiasme pour le travail mérite l'admiration » (1).

De tels compliments qui, sous le règne de Staline, étaient exclusivement réservés aux communistes français, italiens, etc. appartiennent à nouveau au répertoire soviétique. Il y a là une intention très nette de flatter l'amour-propre des Polonais.

Déclin du culte de Staline en Pologne ?

Alors que le 1^{er} mai dernier, Prague s'est vue enrichie d'un monument à Staline, en Pologne il n'est pas question pour l'instant d'élever un nouvel édifice à la mémoire du défunt dictateur. Bien au contraire, dans son discours prononcé à l'oc-

(1) *Glos Pracy* (La Voix du Travail) 29 avril 1955.

casion du 1^{er} mai, Bierut évoqua avec gratitude « le don du peuple soviétique », le Palais de la Culture et de la Science à Varsovie... mais il omit le nom de « Staline » donné à ce palais par décret spécial du 9 mars 1953.

Les journaux polonais font souvent des omissions analogues. Sans doute, tiennent-ils compte de cette « vox populi » qui, en dépit des décrets, appelle toujours *Stalinograd Katowice*, comme autrefois.

Il semble que dans cette dislocation du culte stalinien le principal rôle ait été confié au *Parti ouvrier polonais unifié*, héritier de l'ancien P.C. de Pologne. Quelques faits l'attestent.

Le B.E.I.P.I. (2) a retracé déjà l'histoire du P.C. polonais et essayé de montrer comment l'absence, dans son passé, de noms de chefs et militants connus gênait les communistes. Tous leurs dirigeants en effet avaient été excommuniés par Staline. Tous, à l'exception de Rosa Luxembourg, dont la mort tragique fut exploitée et la théorie condamnée.

Or, en avril dernier, à l'étonnement de tous, J. Kowalski, un historien dans la lignée stalinienne, exposant dans *Nowe Drogi* (3) « les idées de Lénine », osa mentionner quatre noms qui, depuis 1937-38, avaient disparu de l'historiographie communiste. Il s'agit de A. Warszawski (alias A. Warski), Maria Koszutska (Véra Kostrzeva), J. Heryng (J. Ryng) et Edouard Prochniak (Sewer).

Quelques semaines plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de Lénine (21 avril), l'organe central du P.C. polonais, *Trybuna Ludu* reproduisait les photographies de Warski et de Koszutska, alors que dans le texte étaient mentionnés les noms de Max Horwitz et de Walecki.

Tel est le début de la réhabilitation des communistes polonais les plus marquants « liquidés » par Staline lors des grandes purges de 1936-1938 (4).

C'est ainsi que le discours de L. Matwin, secrétaire du parti ouvrier, prononcé le 1^{er} mai et reproduit par *Trybuna Ludu*, est accompagné des noms de seize dirigeants (5) tant du mouvement *Proletariat* (1882-1885) que de la *Social Démocratie du Royaume de Pologne et de la Lithuanie* (1894-1918), du *Parti socialiste polonais Aile gauche* et du *Parti communiste de Pologne* (1918-1938).

Parmi les chefs du P.C. de Pologne, outre Warski, Koszutska, Prochniak et Ryng, déjà cités, trois autres militants connus rentrent en grâce à titre posthume, ce sont Jean Paszyn, Witold Tomorowicz et Julien Lenski (Leszczyński).

Les communistes polonais réhabilitent et re-

(2) Numéro 76.

(3) *Nowe Drogi*, revue théorique du Comité central du Parti ouvrier, numéro 4 (70), avril 1955.

(4) Signalons à ce propos une manifestation scientifique qui coïncide d'ailleurs avec cette action : le 22 avril ont commencé à Varsovie les travaux de la conférence des *Instituts de l'Histoire du Parti*, à laquelle participaient les représentants de cet organisme en Bulgarie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, Albanie, Pologne et de la République démocratique allemande, avec le concours des délégués de l'*Institut Marx-Engels-Lénine-Staline* de Moscou. Ces travaux, consacrés à l'élaboration des manuels d'Histoire du Parti ainsi qu'à la collaboration entre ces instituts, se sont poursuivis jusqu'au 2 mai. C'est donc là que fut sanctionné et déterminé avec précision par Moscou le retour en grâce des vieux dirigeants assassinés et diffamés.

(5) Sous le titre « *Ceux qui nous menaient au combat* », *Trybuna Ludu* du 1^{er} mai 1955.

vendiquent comme les leurs les militants de l'aile gauche aussi bien que ceux de l'aile droite du P.C. de Pologne, massacrés sur l'ordre de Staline. Cependant il ne sera pas très facile de rendre hommage, au sein du Parti, à la fois à Staline et à ses victimes. Il sera encore plus difficile de proclamer que « ce grand ami de la Pologne a aidé de P. C. de Pologne à surmonter ses difficultés internes », tout en reconnaissant qu'il a fait assassiner les hommes dont les communistes se réclament et veulent s'enorgueillir.

Tel est le cadeau historique offert aux Polonais à l'occasion du 50^{ème} anniversaire de la Révolution qui déferla sur la Pologne et la Russie au début de ce siècle.

Il n'est pas inutile de rappeler que, contrairement à la phraséologie communiste qui ne cesse de stigmatiser les exactions et les persécutions commises par la bourgeoisie polonaise, aucun de ces seize dirigeants ne mourut victime de cette bourgeoisie. Par contre, la plupart périrent en Russie.

Apparences d'un État souverain

Si le Kremlin se donne, en ce moment, tant de peine pour plaire aux communistes polonais et à toute la population en général, il y a deux raisons pour cela : 1° les militants polonais ne se sentent pas en parfaite sécurité ; 2° de tous les Etats satellites, la Pologne est celui qui craint le plus le danger allemand ; elle est également, de tous les satellites, le plus vaste. Après l'U.R.S.S. et la Chine, la Pologne occupe en effet la troisième place dans le monde communiste. Le Kremlin en tient compte. L'U.R.S.S. s'efforce donc d'affermir la position de la Pologne sur le plan international, allant ainsi au devant des sentiments tant des communistes de ce pays, que des Polonais dans leur ensemble. En outre, l'U.R.S.S., ce faisant, favorise ses propres desseins.

C'est ainsi que le ministre polonais des Affaires étrangères, avec l'exagération propre aux communistes, donne une trop grande importance au rôle joué actuellement par son pays sur le terrain international : « *La Pologne, écrit-il, vient d'acquiescer dans les relations internationales une importance qu'elle n'avait jamais connue au cours de son histoire* ». A l'appui de cette thèse, il cite la participation de son pays aux Commissions internationales de contrôle en Corée, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à l'O.N.U. et aux organisations spécialisées (6).

Le fait est que le gouvernement de Varsovie se montre assez enclin, voire empressé à entrer en relations, tant politiques qu'économiques et culturelles, avec les pays d'Asie. La Chine en particulier devient pour les Polonais un point d'attraction et « l'approfondissement de l'amitié » avec elle, est l'objet de soins spéciaux de leur part. Tant et si bien que les Polonais sont prêts à certains sacrifices. Plusieurs spécialistes viennent d'être envoyés en Chine pour un laps de temps assez long, sans parler de nombreuses délégations, visites de journalistes, etc. Le chiffre d'affaires atteint par les échanges commerciaux sino-polonais s'accroît tous les ans (en 1954, il a été huit fois ce qu'il fut en 1950). Ces efforts prouvent que les gouvernants polonais visent à affaiblir l'exploitation colonialiste de l'U.R.S.S. en Pologne. En multipliant les débouchés poionais dans les pays d'Asie, ils veulent gagner la sympathie des peuples asiatiques. Ajoutons d'ailleurs que les Polonais jouissent, par tradition, auprès de ces peuples d'une excellente réputation, ce qui n'est

(6) *Nowe Drogi*, numéro 4 (70), avril 1955, p. 7.

pas le cas des Russes. Il semble que le colonialisme soviétique prenne ombrage de la prépondérance que marquent, à son désavantage, les accords commerciaux sino-polonais. Mais, pour le moment, il s'abstient de sévir.

D'autre part, l'U.R.S.S. a grand besoin de la Pologne, par l'intermédiaire de laquelle elle espère agir sur l'opinion publique française en ce qui concerne la remilitarisation de l'Allemagne. Pour lui faciliter cette tâche, l'U.R.S.S. lâche du lest et notamment dans le domaine culturel, où les concessions sont beaucoup plus nettes et sensibles que dans les autres pays du glacis. C'est ainsi que le nationalisme russe se manifeste avec moins d'acuité que par le passé ; et cela tant dans la vie quotidienne que dans les livres et manuels scolaires ; les Polonais sont dans une certaine mesure autorisés à se réclamer des origines de leur civilisation nationale, qui sont occidentales. Dans le même temps, on accueille à bras ouverts les visiteurs français, qu'ils soient *a priori* admirateurs du régime ou sceptiques. Ces visites, dont certaines sont organisées dans le cadre des échanges culturels, présentent sans doute des avantages pour l'U.R.S.S. mais lui occasionnent aussi quelques déboires. En effet, les jeunes Polonais ne cachent pas leur admiration pour la civilisation française. Les ovations enthousiastes, vraiment spontanées et sincères, faites aux artistes ou acteurs français contrastent avec les formules consacrées de gratitude pour l'U.R.S.S., formules dont la sécheresse, l'artifice et la monotonie n'échappent plus à personne. « La bureaucratisation des sentiments » à l'égard de l'Union soviétique est depuis longtemps un fait connu, mais c'est seulement maintenant qu'on en parle. « *J'ai déjà dit, écrit une activiste à la propagande, que nous nous sommes tellement habitués aux témoignages de l'aide soviétique, qu'il nous arrive parfois de ne pas y prêter attention. Les faits quotidiens deviennent vite une habitude ; j'estime que nous ne devons pas oublier ce danger. Il n'est pas permis d'admettre la bureaucratisation des sentiments. A cet égard, beaucoup de choses dépendent précisément de nous, travailleurs à la propagande.* »

Certes, il est permis de l'écrire, il l'est beaucoup moins de croire que ce seront « précisément les travailleurs à la propagande » qui sauront donner aux « sentiments bureaucratisés » un « contenu bouillant » (7).

Le 10^{me} anniversaire de la signature du traité polono-soviétique (21 avril 1945 - 21 avril 1955) d'amitié, d'aide et de collaboration fut célébré à grand tapage à Varsovie et à Moscou. La délégation russe, conduite par Khrouchtchev, accueillie dans la capitale de la Pologne, et la délégation polonaise reçue à Moscou et dirigée par J. Cyrankiewicz et C. Rokossowski, devaient souligner la portée du traité auquel on peut prêter n'importe quel sens, toutes les formes possibles et imaginables de collaboration politique, économique, culturelle et militaire. Les Polonais furent fêtés dans la capitale soviétique avec les honneurs, et les égards dus aux représentants d'un Etat souverain.

Cependant, en Pologne, les choses se passèrent différemment. D'abord, à l'égard de Khrouchtchev, on abusa de formules stalino-byzantines, tant dans les discours prononcés en son honneur que dans la presse. Ensuite, l'invité soviétique fut si maladroit qu'il effaça l'impression que Boulganine avait voulu faire sur les Polonais, en osant s'immiscer d'une manière directe et brutale dans les affaires intérieures de la Pologne.

(7) Article intitulé « *La force fraternelle* », dans *Zycie Warszawy* du 2 mai 1955.

L'affaire du maïs

Pour situer cette ingérence intempestive et inattendue, il est nécessaire d'évoquer la campagne déclenchée récemment en Pologne en faveur de la culture du maïs. A la suite de recommandations spéciales des pouvoirs publics, les Fermes d'Etat et les coopératives agricoles de production ainsi que certains cultivateurs individuels ont augmenté la superficie du sol destinée à cette plante. Or, Khrouchtchev jugea toutes ces mesures insuffisantes. Le 21 avril, accompagné de Bierut, Radkiewicz ainsi que de l'agronome russe Chevchenko, il se rendit à la coopérative de production de Jackowice et à la Ferme d'Etat de Domanikowo (toutes les deux dans la voïévodie de Lodz). Là, sans nulle gêne, il se fit propagandiste de la culture du maïs, en insistant sur la nécessité d'accroître le sol pour son ensemencement. Aussi, les kolkhoziens de Jakowice ont-ils été obligés de se résoudre à tripler la superficie consacrée à cette culture.

De même la direction de la Ferme de Domanikowo, où l'année passée le maïs avait occupé tout juste 2,5 ha, ordonna de l'ensemencer sur 166 ha, au lieu des 50 ha primitivement prévus à cette fin (8).

La suite de l'affaire est facile à deviner. Le 28 avril, à la conférence des agronomes et des directeurs de Fermes d'Etat de la voïévodie de Lodz, il fut décidé de « mettre à profit les recommandations du camarade Khrouchtchev » de porter la superficie du sol consacrée au maïs de 420 à 1.061 ha; en même temps, on prit l'initiative d'organiser « l'émulation » dans les fermes des voïévodies de Varsovie, de Lublin, de Kielce, de Craovie, et de Rzeszow (9). Les cultivateurs de kolkhozes de la voïévodie de Lodz se virent obligés de consacrer au maïs, tellement « conseillé » par Khrouchtchev, non plus 3.000 ha, mais bel et bien 6.000 ha (10). Le 6 mai, le ministre polonais de l'Agriculture Pszczolkowski déclara officiellement que d'ores et déjà la culture de maïs comprendrait plusieurs centaines de milliers d'hectares, (sans pourtant préciser le chiffre), ce qui permettrait, selon lui, à la Pologne de résoudre dans l'avenir deux problèmes essentiels, celui du blé et celui de l'élevage (11).

On peut mettre en doute l'opportunité d'une culture, introduite d'une manière aussi révolutionnaire, sur les terrains où elle était à peine connue et pratiquée ; à l'exception de la Basse-Silésie, le maïs peut difficilement mûrir en Pologne. Cette mesure autoritaire provoqua des remous dans l'opinion publique, y compris le milieu communiste.

L'ingérence pratiquée par Khrouchtchev ouvertement et brutalement, s'opère actuellement en Pologne, en cachette, mais régulièrement et sur une vaste échelle. Des délégations soviétiques, de plus en plus nombreuses, venues en Pologne sous divers prétextes, s'insinuent dans la vie des mines et des usines, dans celle des transports ou de l'enseignement, etc. La récente visite de Serge Tikhomirov, ministre soviétique de l'Industrie chimique, accompagné de deux directeurs de départements de son ministère, a duré du 28 avril au 8 mai (12). Les Russes s'intéressent beaucoup à cette industrie qui, en Pologne, se développe rapidement et, tant au point de vue scientifique que technique, surpasse celle de l'U.R.S.S.

Fin avril, les Polonais recevaient la délégation de la Société de Liaison culturelle avec l'Etran-

(8) *Zycie Warszawy* du 28 avril 1955.

(9) *Trybuna Ludu* du 29 avril 1955.

(10) *Zycie Warszawy* du 3 mai 1955.

(11) *Zycie Warszawy* du 6 mai 1955.

(12) *Trybuna Ludu* du 29 avril 1955 et *Glos Pracy* du 9 mai 1955.

ger (V.O.K.S.), à la tête de laquelle se trouvait V. I. Dikouchine, lauréat du prix Staline, membre titulaire de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., membre d'un institut de traitement des métaux (13). Dans le même temps était signé à Varsovie le protocole de la Commission polono-soviétique de Coopération scientifique et technique, en vertu duquel la Pologne doit transmettre à l'U.R.S.S. tous les documents et résultats d'expériences de production relatifs aux industries chimiques et pharmaceutiques, à celles de l'alimentation, des machines, du papier, ainsi qu'à la protection de la santé ; elle est également tenue de mettre au courant les spécialistes russes des réalisations obtenues dans les différentes branches de l'économie nationale (14). Certes, on pourra objecter que l'U.R.S.S. s'engage à faire de même, ce qui ne signifie pas grand'chose.

Ces quelques événements parmi les plus caractéristiques des derniers mois, montrent que l'U.R.

(13) *Głos Pracy* du 28 avril 1955.

(14) *Zycie Warszawy* du 9 mai 1955.

S.S. veut avoir entièrement à sa disposition l'économie polonaise qui, après la mort de Staline, commençait à échapper un peu à son contrôle. Le 10^{me} anniversaire du traité polono-soviétique d'amitié, d'aide réciproque et de collaboration ainsi que les accords de Paris annonçant la remilitarisation de l'Allemagne constituent pour Moscou un excellent prétexte pour reprendre ce contrôle, plus rigoureux que jamais et pour s'introduire dans toutes les branches de l'économie polonaise. Tout permet de supposer que les choses s'arrangent selon les désirs de la puissante voisine. En effet, elle vient de décider d'offrir à la Pologne et à plusieurs autres démocraties — à l'exception de la Bulgarie et de la Hongrie avec lesquelles elle règlera cette affaire sous peu — une pile atomique d'une puissance de 5.000 kw, pouvant fournir annuellement le nombre d'isotopes égal à 500 kg. de radium (15). Ceci prouve sans conteste que l'U.R.S.S. est bien déterminée à garder la mainmise sur la Pologne comme sur tous les autres satellites.

(15) *Trybuna Ludu* du 3 mai 1955.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

La corvée de joie en U.R.S.S.

On a pu lire dans la *Literatournaia Gazeta* du 12 mars 1955 ce récit d'une visite à un Club de jeunes, à la campagne. Dans tous les clubs ruraux, l'activité est analogue ; il semble que les jeunes soviétiques prennent mal conscience de leurs devoirs et de leur dignité.

**

Dans un des kolkhozes de la région de Vologda, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille récemment sortie d'une école régionale où l'on forme les « Agents de culture et de propagande ». Tout marchait bien, apparemment, dans le club dont cette jeune fille s'occupait : murs couverts d'affiches et de diagrammes exécutés avec soin, livres rangés sur des rayons dans un ordre alphabétique parfait, cartes et comptabilité en ordre. Quant au bâtiment, il donnait satisfaction lui aussi avec la salle de réunion pourvue d'une scène, un espace ménagé pour le cinéma ambulante et une large entrée.

« — Est-ce qu'il vient beaucoup de monde au Club ?

— Il en vient... les jours où nous organisons une manifestation culturelle. Mais je dois dire que par ici les gens ne sont pas actifs ; ils sont capricieux. Les conférences, les discussions se déroulent habituellement devant peu de monde.

Parfois on est obligé d'inviter les gens un par un ; les jeunes, même les membres du Komsomol, passent sans nous regarder et par-dessus le marché ils se moquent de nous.

Le poste de radio, je le mets ici, ajoute mon interlocutrice. Je l'enferme dans l'armoire pour que les jeunes entendent la musique. Sinon il y en aura toujours pour tourner le bouton, chercher une autre longueur d'onde, et casser l'appareil. »

La musique sous clef ! Je n'étais pas au bout de mes étonnements. Il y avait des livres aux pages même pas coupées, des journaux encore pliés. On devinait de la routine dans l'activité du club : « Conférence et danse », « Séance de cinéma et danse à l'accordéon », « Entretien sur

l'élevage », et encore une fois « Danse et cinéma ». Le soir, dans la salle du club bien chauffée les lampes ne sont pas allumées... Dans ics rues rampaient des garçons émus avec leurs grands bonnets de fourrure. « Le cinéma est arrivé ! » criaient-ils avec passion en allant vers d'autres jeunes qui se trouvaient un peu plus loin du club. « Allez à la conférence, sinon ce sera comme hier, nous n'aurons pas droit au cinéma. »

Pourtant ils tardaient à entrer. Du dehors venaient par la porte entrebâillée des bruits de pas, de chants, d'accordéon et de rires. Nous sommes sortis du club. Sur une petite place couverte de neige, il y avait un groupe de jeunes gens et de jeunes filles. Ils n'ont même pas tourné la tête en entendant la porte s'ouvrir.

« — Allez tous à la conférence ! » s'écria sévèrement la directrice du club, sinon, rappelez-vous, pas de cinéma ». Un rire général fut la seule réponse.

« — Vous n'avez qu'à noter dans votre livre, dis-je, que vous avez organisé cette séance. Nous le confirmerons et vous n'aurez pas d'ennuis. »

La jeune fille rougit et referma la porte bruyamment. Après la séance de cinéma à laquelle n'assistaient que des enfants et quelques adultes barbues qui, aussitôt terminée la représentation, mirent leur chapeau sur la tête, la jeune directrice du club fit dans son livre le rapport de cette soirée ; tout à coup elle fondit en larmes.

« On s'ennuie, c'est vide dans ce club. Elle se plaignait avec une sincérité inattendue qui masquait une douleur dont elle parlait peut-être pour la première fois. — Je ne sais pas organiser le travail comme il faut. A l'école on nous enseignait les théories de Stanislavsky mais on ne nous a jamais appris à jouer de la guitare ou de l'accordéon... Quand je suis arrivée dans ce kolkhoze, le désordre régnait sur le plan économique et le bétail n'était pas nourri... J'ai prononcé mon discours inaugural comme on nous l'avait appris, j'ai mis un disque sur le phonographe, mais derrière les murs du club, les vaches affaîmées beuglaient et couvraient la musique. Voilà comment les choses ont commencé... »